

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Zirkus in der Psychomotoriktherapie

Ein Leitfaden für die Praxis

Eingereicht von: Solvej Canova

Begleitperson: Anja Solenthaler

Zweite Fachperson: Mirjam Gruber

Datum der Abgabe: 19.05.2023

ABSTRACT

Das Ziel der vorliegenden Entwicklungsarbeit ist es, mittels Literaturanalyse aufzuzeigen, dass sich der Zirkus als Thema in der Psychomotorik eignet. Anhand eines Expert:inneninterviews wurde ein Leitfaden erstellt. Dieser dient dazu, dass einzelne Übungen aus vier verschiedenen Zirkusdisziplinen (Akrobatik, Jonglage, Diabolo und Zaubern) von Psychomotoriktherapeut:innen in der therapeutischen Arbeit genutzt werden können. Um sowohl den Inhalt wie auch den Aufbau des Leitfadens zu überprüfen, wurde einerseits ein Projekt mit den Inhalten aus dem Leitfaden durchgeführt, und andererseits wurden Psychomotoriktherapeut:innen befragt, ob sie sich vorstellen könnten, den Leitfaden in ihrer Praxis anzuwenden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich durch zirkensische Angebote in der psychomotorischen Arbeit verschiedene Entwicklungsbereiche unterstützen lassen. Diverse Zirkusübungen können sowohl im Einzel- und Gruppensetting während der Therapie umgesetzt als auch in kleinen und grossen Gruppen in Form eines Projekts (z.B. Wartelistenangebot oder im präventiven Bereich) durchgeführt werden.

DANK

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich während der Anfertigung dieser Bachelorarbeit und dem dabei entstandenen Leitfaden unterstützt und motiviert haben.

Zuerst gebührt mein Dank Anja Solenthaler, die meine Bachelorarbeit betreut und begutachtet hat. Für die hilfreichen Anregungen und die Beantwortung meiner Fragen bei der Erstellung dieser Arbeit möchte ich mich herzlich bedanken.

Ich bedanke mich bei der Leiterin der Zirkusschule Tortellini, Ursi Caflisch, für das Expertinnengespräch und die wertvollen Ideen für den Leitfaden.

Ein besonderer Dank gilt den fünf Psychomotoriktherapeut:innen, welche sich den Leitfaden angeschaut sowie an meinen Befragungen teilgenommen haben und so zur Entstehung des Produkts dieser Arbeit beigetragen haben.

Ausserdem möchte ich Roberto Canova für das Korrekturlesen meiner Bachelorarbeit und des Leitfadens sowie den konstruktiven Rückmeldungen danken.

INHALTSVERZEICHNIS

Abstract	2
Dank.....	3
Inhaltsverzeichnis.....	4
1 Ausgangslage.....	6
1.1 Historische Hintergründe	6
1.2 Zentrale Begriffe der Psychomotorik	7
1.3 Eigener Bezug zum Zirkus.....	9
1.4 Zielsetzung und daraus hervorgehende Fragestellung	11
2 Forschungsmethodik	11
3 Zentrale Begriffe und Konzepte	13
3.1 Wirkmechanismen in der Psychomotoriktherapie.....	13
3.1.1 Drei-Wege-Wirkmodell	13
3.1.2 Begründungszusammenhänge der Psychomotorik.....	15
3.2 Förderbereiche, Ziele und Inhalte der Psychomotorik.....	17
3.2.1 Förderbereiche	17
3.2.2 Ziele und Inhalte.....	20
3.3 Der Zirkus und seine Vielfalt.....	22
3.3.1 Zirkusarten.....	23
3.3.2 Zirkuskünste im Überblick	24
3.4 Pädagogische und therapeutische Möglichkeiten verschiedener Zirkusdisziplinen und Bezug zur Psychomotoriktherapie	26
4 Bedarfsanalyse im Feld.....	29
5 Produkterstellung und Diskussion.....	31
5.1 Erstellung des Produkts.....	31
5.1.1 Produktbeschreibung	32
5.1.2 Begriffsklärung des Leitfadens	34
5.2 Evaluation.....	35

5.2.1	Überprüfung durch Wartelistenangebot.....	35
5.2.2	Überprüfung durch Befragung	38
5.3	Pointierte Beantwortung der Fragen	39
6	Ausblick	44
	Literaturverzeichnis.....	45
	Abbildungsverzeichnis.....	48
	Tabellenverzeichnis	48
	Anhang	49

1 AUSGANGSLAGE

Der Zirkus bietet zahlreiche Chancen zur Förderung der psychomotorischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, wodurch er ein zielführendes Medium für die Arbeit in der Psychomotoriktherapie darstellt. Durch den Einsatz von Elementen und Techniken aus dem zirkensischen Bereich, z.B. Disziplinen wie Akrobatik oder Requisiten wie Jongliertücher, können verschiedene Förderbereiche wie Koordination, Körperwahrnehmung, Selbstkonzept, soziale und emotionale Kompetenzen, sowie die Selbstwirksamkeit unterstützt werden. Als Grundlage der vorliegenden Arbeit dient dementsprechend die Annahme, dass die Einbindung von zirkensischen Elementen in die Psychomotoriktherapie eine wertvolle Ergänzung zu herkömmlichen therapeutischen Ansätzen darstellt und zum Erfolg einer Behandlung beitragen kann. Diese Hypothese kann im Rahmen dieser Bachelorthesis zwar diskutiert, nicht jedoch abschliessend, empirisch überprüft werden. Alternativ dazu werden Parallelen von Zirkus und der Psychomotoriktherapie aufgezeigt und Beispiele gemacht, wo der Zirkus bereits Anwendung in der Psychomotoriktherapie gefunden hat oder in Zukunft finden kann bzw. wie eine solche Anwendung aussehen könnte.

1.1 HISTORISCHE HINTERGRÜNDE

Ernst Jonny Kiphard gilt als Begründer der deutschen Psychomotorik. Zusammen mit Helmut Hünnekens (Chefarzt des Westfälischen Instituts für Jugendpsychiatrie und Heilpädagogik) und Friedhelm Schilling (Klinischer Psychologe, Marburg) entwickelte er den Ansatz der Psychomotorischen Übungsbehandlung (PMÜ) (Deutsche Akademie - Aktionskreis Psychomotorik e.V, 2023). Dieser stellt das Kind in seiner Gesamtheit in den Mittelpunkt und berücksichtigt sowohl Stärken als auch Schwächen, wobei die Vorgehensweise nicht symptom- und defektorientiert sein soll (Kiphard, 2004 in Köckenberger & Hammer, S. 27). Anstatt den Fokus auf Leistung und Ergebnisse zu legen, was oft nicht den Bedürfnissen der Kinder entspricht, und anstatt sich auf Mängel und Defizite zu konzentrieren, wird auf eine Orientierung, die auf Erfahrungen und Persönlichkeitsentwicklung abzielt, gesetzt (Kiphard, 1994, S. 12). Die Kinder sollen spielerisch, frei und ungezwungen handeln und sich dadurch entfalten können (ebd.). Dabei war es Kiphard (1998, S. 88) ein zusätzliches Anliegen, die Kinder dazu zu motivieren zusammenzuarbeiten, statt sich stetig auf Wettkämpfe auszurichten.

Warum wird an dieser Stelle gerade Jonny Kiphard als historische Quelle gewählt? Er selbst war während sechs Jahren als Trapez-Akrobat und Clown beim Zirkus Holzmüller, beim Zirkus Althoff und in der Gruppe "Swiss-Stars" engagiert und eignet sich daher für das Aufzeigen einiger Zusammenhänge von Psychomotoriktherapie und Zirkus (Stiftung E.J. Kiphard, 2023). Aus eigenem Erleben der Autorin ist gerade das am Ende des vorangehenden Abschnittes erwähnte *Miteinander* im Zirkus enorm wichtig. Eine Zirkustruppe kann nur funktionieren, wenn alle Mitglieder zusammenarbeiten und sich

gegenseitig unterstützen. Dies kann auf verschiedenen Ebenen beobachtet werden. So müssen sich beispielsweise alle Künstler:innen einer Zirkusdisziplin (z.B. Akrobatik) den Ablauf der Nummer merken, ansonsten herrscht Verwirrung auf der Bühne. Auch innerhalb eines einzelnen Kunststücks, wie z.B. einer Pyramide braucht es die gegenseitige Unterstützung aller Artist:innen. Sollte sich auch nur eine Person, ohne Absprache mit den anderen, aus der Pyramide lösen, wird diese nicht weiter bestehen bleiben können. Um am Ende einer Probezeit eine vollkommene Vorstellung zeigen zu können, braucht es das (stille) Einverständnis aller Beteiligten, dass sowohl die Probezeit wie auch die Vorstellungen mit allen Hürden, welche diese mit sich bringen können, gemeinsam durchgestanden werden.

Die Erfahrungen, die Kiphard während seiner Zirkuszeit gesammelt hat, tragen zu einem wesentlichen Teil zur Entstehung der Psychomotorik in Deutschland bei. Die psychomotorischen Ansätze beinhalten auch heute noch zirkusähnliche Elemente. (Birk, 2019, S. 1)

Bewegungskreativität zieht sich durch die Geschichte der deutschen Psychomotorik wie ein roter Faden. Ob sog. Erfindungsübungen oder in Form von Rollenspielen aus dem Bereich des Zirkus, immer gestalten die Kinder etwas Neues. Sie üben sich in der Rolle von tollen, furchtlosen Akrobaten, wagemutigen Seiltänzerinnen, geschickten Jongleuren, Zauberern oder tollpatschigen Clowns. Und je mehr sie in diese Rollen hineinwachsen, desto grösser ist ihr Bedürfnis, nicht mehr nur "so tun als ob", sondern echte Kunststücke zu lernen, um sie dann in der Kinderzirkus-Vorstellung dem Publikum zu zeigen. Die Motivation der Kinder und Jugendlichen ist dabei erfahrungsgemäss sehr hoch. (Kiphard, 2004 in Köckenberger & Hammer, S. 38)

Die in diesem Zitat erwähnte hohe Motivation der Kinder, Kunststücke zu lernen, ist bereits ein erster Hinweis darauf, dass die eingangs aufgestellte Hypothese sich bestätigen könnte. Weiter schreibt Kiphard (1998, 122; 1994, S. 192) von einer starken Handlungsaktivierung, welche bei Kindern durch das Vorführen von Zaubertricks ausgelöst werden kann, von einer Erweiterung der Körpererfahrung durch Gleichgewichts- und Sprungaktivitäten in der Akrobatik und einer Verbesserung der Auge-Hand-Geschicklichkeit durch Jonglieren. Solche und weitere Erkenntnisse werden in der folgenden Arbeit aufgeführt, vertieft und mit aktuelleren Erfahrungen aus der Zirkuspädagogik zusammengeführt.

1.2 ZENTRALE BEGRIFFE DER PSYCHOMOTORIK

Die Entstehung des Begriffs Psychomotorik basiert auf der Verbindung von zwei fundamentalen menschlichen Merkmalen. Dabei handelt es sich einerseits um innere psychische und andererseits um äussere physische Vorgänge. (Kiphard, 1979, S. 265) Zusammenhänge dieser zwei Attribute wurden bereits in den 30er Jahren anhand von Vergleichsuntersuchungen durch Geneviève Guilmain (1935)

beobachtet. Die Beobachtung von 300 Jungen im Alter von 7 bis 16 Jahren ergab Korrelationen zwischen Bewegungssteifheit/Verspannung und Reizbarkeit bzw. Aggressivität und Schwierigkeiten beim Balancieren bzw. beim Halten des Gleichgewichts war ein Indikator für Ängstlichkeit oder geringes Selbstvertrauen (zitiert nach Kiphard, 1990, S. 87). Allerdings sollte laut Kiphard (ebd.) vorsichtig mit sogenannten psychologischen Bewegungsinterpretationen umgegangen werden, da sie durch ihre Mehrdeutigkeit für den Einzelfall nur erschwert bestätigt werden können. So kann ein Tremor beispielsweise mit Aggressivität in Verbindung gebracht werden, gleichzeitig zittern auch ängstliche oder frierende Menschen am ganzen Körper und möglich wäre auch eine neurobiologische Ursache oder eine Vergiftung.

Dennoch sieht Jonny Kiphard eine Beziehung zwischen der Psyche und der Motorik. Denn beide Bereiche können einen Menschen «in Bewegung» versetzen. So kann eine Person sowohl äusserlich als auch innerlich bewegt sein, da Emotionen innerlich drängen und sich in Motorik äussern wollen. Jede Bewegung des Menschen enthält auch einen psychischen Anteil, welcher rationale, emotionale und motivationale Aspekte beinhaltet. Während die Pädagogik oft auf eine klare Trennung von geistigen und körperlichen Lernerfahrungen abzielt, unterstreicht die Psychomotorik deren Zusammenführung. Eine ganzheitliche Perspektive ist notwendig, um die kindliche Persönlichkeitsentwicklung in ihrer vollen Breite zu erfassen, wobei sportliche Leistung als Mittel und nicht als Ziel betrachtet werden sollte. Damit wird eine Erweiterung der «Erziehung zur Bewegung» erreicht, um zu einer «Erziehung durch Bewegung» zu gelangen. (Kiphard, 1979, S. 265)

Diese Auffassung des Begriffs Psychomotorik besteht bis in die heutige Zeit und wird auch in jüngerer Literatur auf ähnliche Weise beschrieben und an gewissen Stellen erweitert. So beschreiben beispielsweise Dietrich Eggert und Birgit Lütje-Klose (2008, zitiert nach Kuhlenkamp, 2022, S. 22) die Psychomotorik als «die Förderung der Entwicklung von Kindern durch das Zusammenspiel von Bewegung, Denken, Fühlen und Orientieren im Spiel oder einer anderen bedeutungsvollen Handlung zusammen mit anderen». Anders als bei der Definition nach Kiphard wird hier von Förderung statt Erziehung gesprochen. Der therapeutische Aspekt kommt bei Astrid Krus (2015, zitiert nach ebd.) dazu: «Das Konzept der Psychomotorik bezeichnet eine ganzheitliche, humanistische, pädagogische oder therapeutische Methode der Entwicklungsförderung über die Lebensspanne durch Bewegung und Körperlichkeit. Die Einheit von Bewegungen, Wahrnehmen und Erleben beschreibt das Grundkonzept der Psychomotorik». Diese Definition bezieht psychomotorische Angebote auf alle Altersgruppen und betont das Ziel der Entwicklungsförderung in pädagogischen oder therapeutischen Zusammenhängen.

Die Definition nach Klaus Fischer (2015, zitiert nach ebd.) betont, dass die Psychomotorik sich von der Praxis zur Theorie entwickelte und im Verlaufe der Zeit von einer praktischen Arbeitsweise zu einer wissenschaftlichen Disziplin geworden sei. «Psychomotorik ist eine entwicklungs-theoriegeleitete

Handlungswissenschaft mit Ausrichtung auf die Erforschung der dynamischen Person-Umwelt-Interaktion» (ebd.).

Renate Zimmer (2019, S. 21) greift wiederum auf die von Kiphard erwähnten Aspekte der Physis und Psyche bzw. auf deren Wechselwirkung zurück: „Psychomotorik kann als Einheit körperlich-motorischer und psychisch-geistiger Prozesse verstanden werden. „[...] strenggenommen, gibt es gar keine Bewegung ohne Beteiligung psychischer oder gefühlsmässiger Prozesse. [...] In jede Handlung gehen also kognitive, motivationale und emotionale Aspekte ein, ebenso werden Kognition, Emotion und Motivation von den Bewegungshandlungen beeinflusst.“.

Die jeweiligen Definitionen zeigen sowohl Ähnlichkeiten wie auch Unterschiede. Sie betonen jedoch alle, dass Bewegung in der Psychomotorik nicht nur eine motorische Funktion des Körpers sei. Bewegungs- und Wahrnehmungsaktivitäten spielen eine wichtige Rolle bei der Erforschung und Anpassung der kindlichen Umgebung. Durch den Körper erhält das Kind Einblicke in seine eigene Identität sowie in seine dingliche und soziale Umgebung. Zugleich drückt sich das Kind durch seinen Körper aus und beeinflusst seine Umgebung, welche wiederum auf dieses zurückwirkt. Körperliche Erfahrungen und Bewegung sind grundlegende Bestandteile von Lernprozessen, Persönlichkeitsentwicklung, Identitätsbildung und Beziehungsmanagement in der Psychomotorik. Inzwischen erstreckt sich der Fokus der Psychomotorik nicht mehr nur auf die Kindheit, sondern auf die gesamte Lebensdauer. (Kuhlenkamp, 2022, S. 23)

1.3 EIGENER BEZUG ZUM ZIRKUS

Der Jugendzirkus Tortellini ist ein Verein für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 9 und 25 Jahren in der Stadt Luzern. Wer beim Jugendzirkus Tortellini dabei ist, verpflichtet sich für die Teilnahme an einer Produktion. Diese besteht aus einer Probezeit von eineinhalb Jahren und einer abschliessenden Aufführungsphase von ungefähr zwei Monaten.

Organisiert wird der Verein durch eine Co-Leitung von drei Teilnehmenden, welche sich untereinander die drei Ressorts *Team und Training*, *Finanzen und Sponsoring* sowie *PR und Öffentlichkeitsarbeit* aufteilen und diese Aufgaben unentgeltlich ausführen. Gemeinsam wird je eine Person für *Regie*, *Musik* und *Bühnenbild/Kostüme* gesucht, welche pauschal bezahlt werden. Zusammen werden die Probe- und Vorstellungsdaten bestimmt. Weitere Aufgaben des Leitungsteams sind zum Beispiel die Organisation des Aufführungsorts, Durchführung von zwei Elternabenden etc. Das Artistik-Training beginnt jeweils am Anfang des ersten Kalenderjahres und findet ausserhalb der Schulferien einmal wöchentlich statt. Nach den Sommerferien beginnen abwechslungsweise die Theater- und Musikproben ebenfalls einmal in der Woche. Dazu kommen sieben Trainingstage und sieben Trainingswochenenden über die ganze Zeit verteilt. Anfang Sommerferien des zweiten Kalenderjahres findet

eine Intensivtrainingswoche von ungefähr 10-14 Tagen statt, gefolgt von ungefähr 20 Vorstellungen, welche jeweils an den Wochenenden stattfinden. Es handelt sich um einen stationären Zirkus, weshalb die Aufführungen einer Produktion immer am selben Ort stattfinden.

Professionelle Trainer:innen werden nicht angestellt, die Teilnehmenden bringen sich neue Kunststücke und Disziplinen selbstständig und gegenseitig bei. So sind es oft die Älteren, welche die Jüngeren in eine Disziplin einführen oder ihnen neue Tricks zeigen. Wenn bereits eine Grundlage besteht, werden vereinzelt externe Trainer:innen eingeladen, um das Niveau etwas zu steigern oder die Mitwirkenden zu inspirieren. Dies geschieht jedoch eher selten und nur wenn Bedarf da ist.

Eine grosse Rolle spielen die Eltern (zum Teil auch Geschwister) und Freund:innen der Teilnehmenden, da sie jeweils an den Trainingswochenenden und während der Intensivtrainingswoche den Transport des Artistik-Materials übernehmen und für das Team kochen. Bevor die Trainingswoche beginnt und nach der Dernière finden jeweils die Auf- und Abbautage des Bühnenbilds statt. An jenen Tagen unterstützen sie die Artist:innen ebenso tatkräftig und sind somit ein wichtiger Bestandteil einer Produktion.

Ich selbst habe insgesamt 12 Jahre im Jugendzirkus Tortellini mitgewirkt. Zuerst sechs Jahre als Artistin und später für weitere sechs Jahre zusätzlich in der Co-Leitung. Mit dem Ressort *Team und Training* war ich Ansprechperson für die Teilnehmenden, zuständig für den Kontakt mit den Eltern und das Anleiten der Trainings. Dazu gehörte das Durchführen eines Aufwärmspiels und des Krafttrainings, sowie das Erstellen des Probepfandes für die Trainingstage und -wochenenden.

Wie in Kapitel 1.1 bereits erwähnt, spielt das *Miteinander* eine bedeutsame Rolle. Wenngleich das Leitungsteam für die Organisation bestimmter Dinge zuständig ist, braucht es die Mithilfe aller Beteiligten. Insbesondere innerhalb einer artistischen Disziplin, sollen sich alle gleichermassen integrieren und gleichzeitig wird viel Selbstständigkeit vorausgesetzt, bzw. dass sich alle gegenseitig unterstützen. Während dem Einbringen eigener Ideen viel Raum gelassen werden soll, ist es genauso wichtig individuelle Bedürfnisse zurückstecken zu können. Solche Aspekte bieten eine wichtige Übungsfläche für das sozio-emotionale Verhalten. Zudem kann das Selbstwertgefühl durch das Erlernen und Präsentieren neuer Kunststücke enorm gestärkt werden. Eines der schönsten Gefühle ist es, während und nach der Premiere (und allen weiteren Vorstellungen) die Begeisterung der Zuschauenden zu spüren sowie Komplimente und Applaus zu erhalten. Als Mitglied der Leitung verstärkt sich dieser Effekt, da wir zusätzlich die Dankbarkeit der Teilnehmenden bzw. Eltern erfahren dürfen, weil wir eine Produktion zu einem grossen Teil überhaupt ermöglichen. Nebst der sozio-emotionalen Kompetenzen können verschiedenste motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten geübt, gefestigt und neu erlernt werden. Auch die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche können angesprochen werden, zum Beispiel während der Musik- oder Theaterproben.

Durch diese Freizeitbeschäftigung konnte ich meine Leidenschaft für den Zirkus über mehrere Jahre hinweg ausleben. Diese Passion ist für mich heute nicht weniger wichtig, weshalb es mir ein Anliegen ist, zirkensische Angebote vermehrt auch in der Psychomotorik anzuwenden. Dies soll auch für Therapeut:innen möglich sein, welche sich im Bereich des Zirkus nur wenig auskennen, aber interessiert an der Umsetzung im Therapiesetting bzw. im Präventionsbereich sind. Denn wie bereits erwähnt, nehme ich an, dass verschiedene Zirkusdisziplinen die Möglichkeit bieten, Förderbereiche aus der Psychomotorik zu unterstützen.

1.4 ZIELSETZUNG UND DARAUS HERVORGEHENDE FRAGESTELLUNG

Die vorliegende Thesis möchte aufzuzeigen, warum sich das Thema Zirkus für die Psychomotoriktherapie eignet und in welcher Form es, unter anderem durch Laien, angewendet und umgesetzt werden könnte. Aus der eingangs aufgestellten Hypothese und aufgrund der beschriebenen Ausgangslage ergeben sich eine leitende Fragestellung und zwei Unterfragen, welche unterstützend zur Beantwortung der leitenden Fragestellung dienen sollen.

Leitende Fragestellung:

Wie und warum können einzelne Zirkusdisziplinen für die Förderung in verschiedenen, psychomotorischen Förderbereichen eingesetzt werden?

Unterfragen:

Welche Disziplinen und Übungen eignen sich?

Wie gelingt der Zugang von Psychomotoriktherapeut:innen zu diesem Thema?

2 FORSCHUNGSMETHODIK

Bei dieser Bachelorthesis handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit, wobei die Produktentwicklung auf einer systematischen Literaturanalyse und einem Expert:innen-Interview basiert. Um abzuklären, ob ein Wunsch nach einem Produkt im Zusammenhang mit dieser Fragestellung überhaupt vorhanden ist, wird eine Bedarfsanalyse im Feld durchgeführt. Dazu werden fünf Psychomotoriktherapeut:innen die folgenden 3 Fragen gestellt:

1. Würdest Du ein Zirkusprojekt durchführen mit einer Kleingruppe (z.B. mit Kindern auf der Warteliste)?
2. Was wären dabei Deine Befürchtungen/Schwierigkeiten?
3. Was bräuchtest Du, um ein solches Projekt zu machen?

Während der mündlichen Beantwortung dieser Fragen wurden sie jeweils noch etwas ausgeführt und ergänzt. So beschränkte sich die erste und dritte Fragestellung nicht auf ein Projekt, sondern wurde erweitert auf die Durchführung von zirzensischen Elementen in der Psychomotoriktherapie auch in einzelnen Therapieelektionen. Zusätzlich wurde die dritte Fragestellung ausgeweitet und somit gefragt, ob ein allfälliger Leitfaden bzw. eine Ideensammlung potenziell Anwendung finden würde und was es dafür bräuchte.

Mittels Literaturanalyse werden Wirkungsmodelle und Förderbereiche der Psychomotorik herausgearbeitet und das grosse Gebiet des Zirkus' eingegrenzt. Diese zwei Kapitel sollen in einem weiteren Kapitel zusammengeführt werden, was zur Beantwortung der leitenden Fragestellung beitragen soll. Anhand eines Expert:innen-Interviews mit U.C. der Leiterin der Zirkusschule Tortellini, wird ausfindig gemacht, welche Disziplinen und Übungen passend sind und wie die einzelnen Disziplinen von Grund auf eingeführt werden können, bzw. welches unter anderem die einfachsten Einstiegsübungen sind. Bei einem Expert:innen-Interview handelt es sich laut Krause (2015, S.166-168) oftmals um ein Fachgespräch, wobei im Fall der vorliegenden Arbeit eine Expertise eingeholt wird. Das Forschungsinteresse konzentriert sich nicht auf die «Person als Ganzes» und soll "keine Geschichten erzählen", sondern objektive und sachdienliche Informationen und Fakten bereitstellen.

Als Produkt entsteht ein Leitfaden, welcher Psychomotoriktherapeut:innen in der Praxis Vorschläge und Durchführungstipps geben soll. Im Leitfaden sind die jeweiligen Disziplinen und dazugehörige Ideen für einzelne Übungen aufgeführt. Zusätzlich gibt es Links und QR-Codes zu Tutorials, welche zeigen, wie die Übungen selbst erlernt und anderen beigebracht werden können. Weitere Links zu Online-Stores sollen mögliche Bestellorte für das Kaufen des zu verwendenden Materials liefern.

Um zu überprüfen, ob der Inhalt des Leitfadens passend für die Umsetzung ist, wird ein Projekt mit fünf Kindern im Alter von durchschnittlich 6 Jahren, von einer Psychomotoriktherapeutin und der Autorin durchgeführt. Diese Variante ist allerdings nur eine von unzähligen Durchführungs- und Überprüfungsmöglichkeiten. Die fünf Teilnehmenden wurden zur psychomotorischen Abklärung angemeldet und befinden sich somit auf der Warteliste. Aus diesem Grund wurden sie für das Angebot ausgewählt, da es an dieser Therapiestelle zu längeren Wartezeiten gekommen ist. Im Anschluss zur Durchführung wird diese reflektiert und evaluiert. Zusätzlich zur praktischen Überprüfung werden denselben, bereits befragten, Therapeut:innen die untenstehenden drei Fragen gestellt. Anhand dieser Antworten kann der Leitfaden auf einer weiteren Ebene überprüft und allfällige Verbesserungsvorschläge angepasst werden.

1. Könntest Du dir vorstellen den Leitfaden in bestimmten Settings zu verwenden?

Ja Nein

Begründung:

2. Wofür würdest du den Leitfaden am ehesten einsetzen?

Projekt Therapiektion Andere?

Begründung:

3. Wo siehst du Verbesserungspotenzial?

4. Weitere Gedanken:

3 ZENTRALE BEGRIFFE UND KONZEPTE

Im ersten Unterkapitel wird das *Drei-Wege-Wirkmodell* nach Thimme, Deimel und Hölter, sowie verschiedene *Begründungszusammenhänge* nach Kühlenkamp (2022) vorgestellt. Anhand dieser beiden Konzepte soll aufgezeigt werden, wie die Psychomotoriktherapie wirkt, bzw. wie deren Wirkung begründet werden kann. In einem zweiten Unterkapitel werden verschiedene Förderbereiche der Psychomotoriktherapie, sowie deren Ziele und Inhalte aufgeführt.

3.1 WIRKMECHANISMEN IN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE

Im folgenden Unterkapitel werden die Wirksamkeit bewegungstherapeutischer Massnahmen und die Begründungszusammenhänge der Psychomotoriktherapie dargelegt.

3.1.1 Drei-Wege-Wirkmodell

Laut Thimme, Deimel und Hölter (2021, S. 65-66) wird in der Literatur häufig eine Unterteilung in Haupt-, Puffer- und Mediatoreffekte vorgenommen, um die Wirksamkeit von bewegungstherapeutischen Massnahmen zu erklären. *Haupteffekte* sind die direkten Auswirkungen der körperlichen Aktivität auf verschiedene Faktoren der Motorik und Gesundheit (z.B. beim Erlernen von motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten). Damit könnten funktionelle Wirkungen als das Hauptziel der Bewegungstherapie verstanden werden, weshalb die eingangs erwähnten Autoren eine Bezeichnung wie *funktionell-instrumentelle Effekte* für angemessener halten. Diese signalisiert eine Gleichrangigkeit mit möglichen anderen Effekten. *Puffereffekte* sind Wirkungen von Bewegungsaktivitäten, welche dazu beitragen können, Anforderungen im Alltag und Beruf abzumildern und zu moderieren. Aaron Antonovsky spricht dabei von generalisierten Widerstandsressourcen.

Mit dem Begriff bezeichnet Antonovsky individuelle, kulturelle und soziale Fähigkeiten und Möglichkeiten, Probleme zu lösen und Schwierigkeiten zu meistern. So zählt er zu diesen Ressourcen finanzielle Sicherheit, Ich-Stärke, Intelligenz, praktische Bewältigungsstrategien, genetisch geprägte oder organische Faktoren. Diese Ressourcen werden insbesondere in Kindheit und Jugend entwickelt. (Bengel & Strittmatter, 2001, S. 144)

Von *Mediatoreffekten* wird dann gesprochen, wenn davon ausgegangen wird, dass Bewegungsaktivitäten in pädagogischen und therapeutischen Zusammenhängen eine unterstützende Auswirkung auf andere Zielsetzungen haben. Beispielsweise kann dadurch das Selbstkonzept gestärkt oder Aggressionen abgebaut werden (Nitsch & Nitsch 1979; Knoll 1997, zitiert nach Thimme, Deimel & Hölter, 2021, S. 65). Vor dem Hintergrund eines bio-psycho-sozialen Geschehens, sind die Mediatorwirkungen von grosser Bedeutung. Die Wirkung der Bewegung lässt sich für einzelne Bereiche z.B. die Persönlichkeitsentwicklung, empirisch belegen. Es können allerdings kaum Kausalitäten im Sinne des medizinischen Modells nachgewiesen werden. Deshalb wird hier von einem Drei-Wege-Wirkmodell ausgegangen, welches in Tabelle 1 zusammengefasst wird. Die funktionell-instrumentellen Effekte von Bewegungsaktivitäten beziehen sich sowohl auf nachgewiesene physiologische und neurobiologische Wirkungen als auch auf den Aufbau und die Verbesserung motorischer Fertigkeiten. Dies kann nicht nur die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten erleichtern, sondern auch eine Vorbereitung auf die Nachsorge in außerklinischen Kontexten ermöglichen. Bei den Puffereffekten geht es darum, dass Entspannungsübungen, aber auch intensive körperliche Aktivitäten eine Abmilderung von Spannungen und Stress zur Folge haben und so im Sinne einer Ablenkung bzw. Pause eine Belastung abmildern (Thimme, Deimel & Hölter, 2021, S. 68-69).

Tabelle 1 Drei-Wege-Wirkmodell der Bewegungstherapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (Thimme, Deimel & Hölter, 2021, S. 68 in Anlehnung an die Zwei-Wege-Strategie von Richardson et al., 2005)

Funktionell-instrumentelle Effekte	Puffereffekte	Mediatoreffekte
Funktionell: <ul style="list-style-type: none"> • Herz-Kreislauf-Regulation • Atmung usw. Instrumentell: Stärkung motorischer Basiskompetenzen Vermittlung motorischer Fertigkeiten	Türöffnerfunktion Spannungsabbau Inseln der Normalität	Störungsspezifische Interventionen Beeinflussung sozialer Beziehungen Steigerung von Eigenaktivität und Eigenverantwortung Erweiterung der Handlungsfähigkeit Allgemeine Stärkung der Persönlichkeit

Obwohl die Bedeutung der allgemeinen Wirkfaktoren für die Bewegungstherapie bisher kaum erforscht wurde, ist anzunehmen, dass sie für ein Verfahren, das körperliche Nähe, Berührung,

Ausdruck von Emotionen und intensives körperliches Erleben beinhaltet, besonders wirksam sind. Dies gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche. Sowohl die Psychomotorik, wie auch die Zirkuspädagogik sind Verfahren, bei welchen solche Faktoren eine grosse Rolle spielen.

3.1.2 Begründungszusammenhänge der Psychomotorik

Die Verwissenschaftlichung und damit die Effektmessung der Psychomotorik stellt eine grosse Herausforderung dar, da es sich um ein extrem heterogenes und komplexes Praxisfeld handelt (Kuhlenkamp, 2022, S. 77). «Psychomotorik ist kein einheitliches Konzept mit standardisierten Stundenverlaufsplänen, Trainingsabfolgen etc. [...] und bietet damit keine allgemeingültigen, einheitlichen Förder-, Therapie- oder Zielkataloge. Vielmehr wird sie in verschiedenen Kontexten mit unterschiedlicher Klientel und Zielsetzung durchgeführt.» (ebd.).

In den vergangenen Jahren nahm die Bedeutung von Bewegung vermehrt zu und wurde auch in pädagogischen Kontexten, unterstützt durch Erkenntnisse der Neurowissenschaften, zunehmend wichtiger. In Tabelle 2 werden drei Förderhypothesen aufgeführt, welche von Dietrich Eggert und Birgit Lütje Klose (2008) aufgestellt und von Stefanie Kuhlenkamp (2022, S. 77) zitiert wurden. Die Hypothesen zeigen die Wirksamkeitserwartungen, welche an psychomotorische Angebote gestellt werden und unterstützen deren Legitimation auf einer theoretischen Basis.

Tabelle 2 Förderhypothesen zur Wirksamkeitserwartung (in Anlehnung an Eggert & Lütje Klose, 2008, zitiert nach Kuhlenkamp, 2022, S. 78)

Die triviale Förderhypothese	Die Stabilisierungshypothese	Die Transferhypothese
Motorische Entwicklung kann durch direktes Üben motorischer Funktionen verbessert werden.	Durch psychomotorische Intervention können motivationale, emotionale und soziale Fähigkeiten der Gesamtpersönlichkeit stabilisierend beeinflusst werden.	Durch die Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung kann eine Steigerung der kognitiven und schulischen Leistungen erreicht werden.

Für Ziele psychomotorischer Angebote bildet die Stabilisierungshypothese die Grundlage, da « [...] die Förderung von Persönlichkeitsentwicklung, Sozialkompetenz und Selbstkonzept im Mittelpunkt [steht].» (Kuhlenkamp, 2022, S. 78). Mehrere ältere und neuere Studien bestätigen diese Annahme. Ein Beispiel ist die von Brigitte Ruploh et al. (2013) veröffentlichte Pilotstudie zu Veränderungen im Selbstkonzept nach psychomotorischer Förderung, welche im Mixed Method Design durchgeführt wurde. Die Stichprobe von 7 Mädchen und 7 Jungen, mit dem Durchschnittsalter von 5;4 Jahren, nahmen aufgrund eines erhöhten Förderbedarfs in Entwicklungsbereichen wie Wahrnehmung, sozial-emotionale Kompetenzen und motorische Fähigkeiten an der Studie teil (S. 183). «Die quantitativen

Befunde im FKSI (Selbsteinschätzung der Kinder) zeigen signifikante positive Veränderungen in den Selbstkonzepten *Angsterleben* und *Selbstsicherheit* sowie die Tendenz einer verbesserten *körperlichen Effizienz* nach der [psychomotorischen] Intervention.» (Ruploh et al., 2013, S. 187). Diese Ergebnisse werden von den Einschätzungen der Eltern und Erzieherinnen (Fremdeinschätzung) unterstützt (ebd.).

Um die Frage zu klären welche Faktoren wirken, führt Kuhlenkamp (2022) das aus der Psychotherapieforschung stammende Wirkfaktorenmodell an. Dabei wird zwischen spezifischen und unspezifischen Wirkfaktoren unterschieden. Bei den spezifischen Wirkfaktoren handelt es sich um die angewendeten Techniken und Methoden. Besonders wichtig sind die unspezifischen Faktoren, welche nicht durch bestimmte Inhalte die erwünschte Wirkung erzielen (S.79).

«Nach Hölter (2011, 126) können die unspezifischen Wirkfaktoren eine Orientierung für das methodische Handeln bieten. Diese werden unter anderem in Klient[:inn]en- und Therapeut[:inn]enmerkmale sowie in den Rahmenbedingungen (wie zum Beispiel der Gruppe) gesehen.» (zitiert nach Kuhlenkamp, 2022, S.79).

Verschiedene Quellen aus der Psychotherapieforschung besagen, dass das Bündnis zwischen Therapeut:in und Klient:in die wichtigste Gelingensbedingung darstellt. Auch diese gehört zu den unspezifischen Wirkfaktoren und steht laut Russel (1994) in direkter Verbindung mit der Empathie (S. 63). Es spielt weniger eine Rolle, welche Interventionen in der Therapie angewendet werden, als vielmehr wie die therapeutische Beziehung gestaltet wird. Persönliches Wachstum geschieht dann, wenn Verständnis, Vertrauen und menschliche Wärme das therapeutische Bündnis ausmachen (Russel, 1994, S. 62). Auf der einen Seite bestimmen die personalen Kompetenzen (Authentizität und Kongruenz, Geduld und Akzeptanz etc.), sozialen Kompetenzen (Interesse am Gegenüber, Wertschätzung, professioneller Umgang mit Nähe und Distanz etc.) und professionellen Kompetenzen (Spezifische Fachkenntnisse, Materialwissen, Interdisziplinarität etc.) sowie Vorerfahrungen der therapierenden Person, die Beziehungsgestaltung zu einem grossen Teil mit (Thimme, Deimel & Hölter, 2021, S. 416-417; Kuhlenkamp, 2022, S. 80). Auf der anderen Seite geschieht der Beziehungsaufbau über die Interessen und Bedürfnisse der zu therapierenden Person, wobei deren Persönlichkeitsmerkmale und Vorerfahrungen genauso bedeutsam sind (Gasser, n. d., S. 22).

Am wirksamsten ist die Psychomotoriktherapie dann, wenn die spezifischen und unspezifischen Wirkfaktoren kombiniert werden (Kuhlenkamp, 2022, S. 80). Obwohl die Beziehungsgestaltung einen grossen Stellenwert einnimmt, wird alleine dadurch nicht die volle Wirkung erreicht. Es braucht zusätzlich die psychomotorischen Angebote und Inhalte, welche wiederum den Beziehungsaufbau unterstützen können. Es lässt sich folglich von einer Wechselwirkung verschiedener Faktoren ausgehen.

3.2 FÖRDERBEREICHE, ZIELE UND INHALTE DER PSYCHOMOTORIK

Nachdem nun die Frage nach der Legitimation von Bewegungstherapie und insbesondere der Psychomotorik in Kapitel 3.1 geklärt wurde, wird im folgenden Kapitel dargelegt, worauf in der Psychomotorik eingegangen wird und welche Bereiche gefördert werden können. Während Thimme, Deimel und Hölter (2021) die allgemeinen bewegungstherapeutischen Ziele aufzeigen, kann das diagnostische Ordnungsschema von Viktor Ledl (2003) einen Einblick in die Bereiche von sonderpädagogischem Förderbedarf geben. Diese können für die Psychomotorik zum Teil übernommen werden. Sowohl Renate Zimmer (2019), wie auch Stefanie Kuhlenkamp (2022) gehen in ihren Büchern konkret auf die Ziele und Inhalte der Psychomotoriktherapie ein.

3.2.1 Förderbereiche

Die folgende Tabelle 3 zeigt einen Entwurf der Zielordnung nach Thimme, Deimel & Hölter (2021, S. 89-90). Sie orientieren sich «an wesentlichen Grundelementen und Entwicklungsfeldern der menschlichen Existenz.» (ebd.). Bereiche der Kognition und Motorik bzw. Sensorik lassen sich besser empirisch überprüfen als die sozio-emotionalen Bereiche. Obwohl die Autoren allen Bereichen einzelne Ziele zugewiesen haben, erwähnen sie, dass diese Zuteilung weder kategorisch noch ganz trennscharf sei. Denn die Bereiche stehen miteinander in Verbindung und beeinflussen sich gegenseitig. Dennoch erweist sich eine solche Einteilung in der Praxis als hilfreich, z.B. bei der Priorisierung von Behandlungsschwerpunkten oder bei der Dokumentation der Therapieeinheiten.

Tabelle 3 Bewegungstherapeutische Ziele mit psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen (Thimme, Deimel & Hölter, 2021, S. 91)

Kognitiver Bereich	Emotionaler Bereich
<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung • Erweiterung des Wissens über gesundheitsorientiertes Verhalten und psycho-physische Funktionszusammenhänge • Entwicklung einer inneren Struktur und Planungsfähigkeit • Verbesserung von Konzentrations- und Merkfähigkeit • Entwicklung einer angemessenen Leistungs- und Motivationsstruktur • Schulung von Problemlöseverhalten 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulation und Abbau von Angst-, Depressions- oder Aggressionszuständen • Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens • Entwicklung von Vitalität und Bewegungsfreude • Verbesserung der Genussfähigkeit • Entwicklung von Ausdrucksfähigkeit und Spontaneität • Herstellung einer ausgeglichenen Befindlichkeit und emotionalen Stabilität • Entwicklung von Selbstsicherheit und Selbstvertrauen
Motorisch-sensorischer Bereich	Sozialer Bereich
<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Belastungsverträglichkeit und Stressresistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit Vertrauen/Misstrauen • Entwicklung von Gruppenzugehörigkeitsgefühlen

<ul style="list-style-type: none"> • Stabilisierung der körperlichen Funktionen/Stärkung der somatischen Basis • Förderung konditioneller Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Flexibilität) • Regulation von hypo- und hyperaktiven Zuständen • Verbesserung der Erholungs-, Regulations- und Entspannungsfähigkeit • Verbesserung der Körperwahrnehmung 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Kommunikations- und Interaktionsfähigkeiten • Förderung der Auseinandersetzungsfähigkeit mit Partner und Gruppe • Verbesserung von Empathie und Einfühlungsvermögen • Förderung der Anpassungs- und Kooperationsfähigkeit • Verbessertes Umgang mit Nähe und Distanz • Fähigkeit zur flexiblen Rollenübernahme
---	--

Als Ergänzung zur Tabelle 3 teilt Viktor Ledl (2003) den in seinem Ordnungsschema aufgeführten fünf Förderbereichen (Motorik, Wahrnehmung, Sprache, Kognition und Verhalten) zusätzliche Unterbereiche zu, welche für die Psychomotorik bedeutend sind. Für die Unterbereiche formuliert er konkrete Beobachtungskategorien, welche in der Psychomotoriktherapie zur Zielformulierung eingesetzt werden. Ein weiterer Unterschied lässt sich darin beschreiben, dass sich «das [...] «Diagnostische Ordnungsschema zur Feststellung von Förderbedarf» [...] an Kriterien, die für schulisches Lernen bedeutsam sind, [orientiert].» (Ledl, 2003, S. 34). In Anlehnung an Ledls Einteilung, stellt Häusler (2019) eine Übersicht (Tabelle 4) zusammen in der die für die Psychomotorik relevanten Förderbereiche aufgeführt und in Therapieziele differenziert werden.

Tabelle 4 Übersicht der für die Psychomotoriktherapie relevanten Förderbereiche mit zugeordneten Stichworten für die Therapieziele (Häusler, 2019, S. 126ff.)

Bereiche	Stichworte für die Therapieziele
Motorischer Bereich	
Grobmotorik	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Geschicklichkeit • Bewegungssicherheit • Bewegungselastizität • Bewegungskoordination • Bewegungsschnelligkeit • Statisches Gleichgewicht • Dynamisches Gleichgewicht • Reaktionsfähigkeit • Visuomotorische Koordination • Kraftdosierung
Feinmotorik	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Geschicklichkeit • Hand-Finger-Geschicklichkeit • Visuomotorische Koordination • Feinmotorische Koordination
Bewegungs-/Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperschema • Raumbegriffe • Raumorientierung • Lateralität ganzer Körper • Händigkeit • Bilaterale Koordination • Überkreuzen der Mittellinie • Angepasste motorische Aktivität

Wahrnehmungsbereich	
Visuelle Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Visuelle Konzentration • Formdifferenzierung • Visuomotorische Koordination • Figur-Grund-Wahrnehmung • Formenkonstanz • Raumlage • Erfassen räumlicher Beziehungen • visuelle Gliederung • Serialität • visuelles Gedächtnis • extraokulare Muskelkontrolle
Auditive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Auditives Gedächtnis • Auditive Identifikation • Auditive Differenzierung • Auditive Serialität • Richtungshören • Entfernungshören • auditive Gliederung • auditive Intermedialität
Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungsempfinden • Taktiles Differenzierungsvermögen • Körperempfinden
Kinästhetische Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Körperstellung • Wahrnehmung der Muskelspannung • Wahrnehmung der Bewegungsrichtung
Vestibuläre Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Gleichgewichtssicherheit • Wahrnehmung von Beschleunigung • Wahrnehmung der Körperlage im Raum
Aufmerksamkeit und Konzentration (Mnestische Funktion)	<ul style="list-style-type: none"> • Fokussierung der Aufmerksamkeit • Aufgabenzentriertheit • Aufmerksamkeitsdauer • Situative Aufmerksamkeit
Grafomotorik, Schreiben	
Grafomotorische Grundlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Stifthaltung • Arm- und Handhaltung • Sitzhaltung • Qualität der Strichführung
Grundelemente der Buchstaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geradlinige Formen • Runde oder ovale Formen • Bogen • Winkel • Schlaufen • kombinierte Formen
Schreiben	<ul style="list-style-type: none"> • Interesse am Schreiben • Schreibtempo • Schreibfluss • Schreibdruck • Formgetreue Buchstaben • Automatisation der Schrift • Leserliches Schriftbild • Raumeinteilung auf dem Blatt • Abschreiben
Sozial-emotionaler Bereich	
Emotionale Stabilität	<ul style="list-style-type: none"> • Ausdruck von Emotionen • Selbstsicherheit • Angstfreiheit • Zutrauen • Reaktion auf Misserfolg • Umgang mit Neuem • Selbstwirksamkeitserwartung

Sozialverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Kontaktfähigkeit • Kontakt zu anderen Kindern • Kontakt zu Erwachsenen • Hilfsbereitschaft • Kooperation mit Partner • Kooperation in Gruppe • Teamfähigkeit • Rücksichtnahme • Konfliktvermeidung • Konfliktlösungskompetenz • Einsichtiges Verhalten • Selbstbeherrschung • Frustrationstoleranz • Regelbewusstsein • Fuhrbarkeit
Lern- und Arbeitsverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Lerninteresse • Mitarbeit • Wissendrang • Stolz auf Arbeitsergebnisse • Arbeitstempo • Arbeitseinstellung • Ordnungssinn • Energieaufwand • Selbständigkeit • Abhängigkeit von Hilfe

3.2.2 Ziele und Inhalte

Wie in Kapitel 1.2 bereits erwähnt, geht es in der Psychomotorik laut Zimmer (2019, S. 22-23) um «[...] die enge Verknüpfung des Körperlich-Motorischen mit dem Geistig-Seelischen.». Über die Bewegung soll die gesamte Persönlichkeitsentwicklung gefördert, Ressourcen erkannt und gestärkt werden, wobei die Eigentätigkeit (Selbstwirksamkeit) und die Selbstwahrnehmung der Kinder einen hohen Stellenwert genießen. Das Arbeiten im Gruppensetting kann die Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit aufbauen (ebd.). Die Abbildung 3 zeigt allgemeine Ziele, wie sie von Kuhlenkamp (2022, S. 41) dargestellt werden. Sie geht davon aus, dass die Ziele immer aus einer bestimmten Perspektive (z.B. Funktional-physiologische) bzw. unter Berücksichtigung eines Paradigmas formuliert werden. Auf die detaillierte Beschreibung dieser psychomotorischen Perspektiven und Paradigmas wird in dieser Arbeit verzichtet.

Abbildung 1 Zielsetzungen psychomotorischen Arbeitens in Abhängigkeit von Paradigma und psychomotorischer Perspektive (Kuhlenkamp, 2022, S. 41)

Dadurch werden die von Zimmer (2019) formulierten Ziele durch einen wichtigen Bestandteil der Psychomotoriktherapie ergänzt. Das Umfeld des Kindes und dessen Bezugssysteme sollten in eine Therapieplanung immer miteinbezogen werden, nicht zuletzt damit ein Transfer in den Alltag möglich wird.

Psychomotorische Förderung kann dem Kind zu einem Gefühl von Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung verhelfen, ihm Erfolge vermitteln, Kompetenzen verleihen und damit das Selbstkonzept stärken. Zugleich wird das Kind sensibel für den Dialog mit einer bedeutsamen Bezugsperson (dem Pädagogen [der Pädagogin] oder Therapeuten [Therapeutin]), mit dem[:der] es in der Therapie / Förderung kooperiert und für die Arbeit in einer Gruppe, die ihm hilft und es unterstützt. Psychomotorische Förderung beeinflusst auch positiv den Lebenskontext, d. h., sie kann den Kontakt zu den Eltern verbessern und die Akzeptanz des Kindes durch die Eltern erhöhen. (Eggert, 2015, zitiert nach Kuhlenkamp, 2022, S. 45)

Die Psychomotoriktherapie beschäftigt sich laut Zimmer (2019, S. 23-25) mit Fördermöglichkeiten zu Körper- und Selbst-Erfahrungen, Material-Erfahrungen und Sozial-Erfahrungen. Innerhalb dieser Bereiche würden spezifische Geräte genutzt, welche z.B. das Äquilibrium oder die Wahrnehmung anregen können. Besonders wichtig dabei ist «die Art und Weise, wie Kinder sie entdecken und mit ihnen umgehen können, in welchem Sinneszusammenhang die Bewegungsangebote für sie stehen, wie sie sich selbst im Umgang mit ihnen bewegen.». Die psychomotorische Arbeit mit Geräten wie bspw. das Rollbrett, die Sprossenwand oder das Schwungtuch soll zum einen die Wahrnehmungssysteme ansprechen und zum anderen die Freiheit für eine individuelle Sinnggebung gewährleisten, damit kreative und komplexe Spielabläufe ermöglicht werden können. Der heutige Ansatz der Psychomotorik sieht das Kind «als eigenständiges, aktives und selbstbestimmtes Wesen, das sich die Welt über Bewegung sinnlich aneignet [...]». Im Mittelpunkt stehen Bewegungsangebote, die auf erlebnisorientierten Ansätzen basieren. Diese bieten dem Kind die Gelegenheit, sich selbst als ein wichtiger Teil der Gruppe zu erleben und dabei ein positives Selbstkonzept aufzubauen. Zusätzlich ermöglichen sie dem Kind Erfahrungen von Selbstwirksamkeit zu sammeln. (ebd.)

3.3 DER ZIRKUS UND SEINE VIELFALT

Der Zirkus hat eine lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht und hat sich im Laufe der Zeit zu einem globalen Phänomen entwickelt, welches in vielen Ländern der Welt präsent ist. Dabei geht vom Zirkus seit jeher eine einzigartige Faszination aus (Eisele & Hartmann-Eisele, 2009, S. 9) oder wie es Eberherr und Loeffle (2013, S. 7) beschreiben:

Im Zirkus wird ein Augenblick der Magie des Traumes sichtbar. Der Zirkus ist ein Ort der Begegnung, der Leidenschaft und der Freiheit. Im Zirkus gibt es keine kulturellen Barrieren oder Grenzen. Vielmehr verleiht die kulturelle Vielfalt der Artist[:inn]en dem Zirkus erst die Anziehungskraft, die ihn zu diesem faszinierenden Ort macht. Die besondere Kombination aus aussergewöhnlichen körperlichen Leistungen, Kreativität und Schönheit finden wir nur bei den Zirkuskünsten.

Als eine Form der Unterhaltung, die durch eine Kombination aus akrobatischen, clownesken und tierischen Darbietungen gekennzeichnet ist, tritt in der Regel eine Gruppe von Artist:innen in einer Zeltkonstruktion auf, die als "Manege" bezeichnet wird.

In den folgenden zwei Unterkapiteln werden verschiedene Zirkusarten und Zirkuskünste vorgestellt.

3.3.1 Zirkusarten

Es gibt verschiedene Formen des Zirkus, die sich in ihrer Ausrichtung und Darbietung unterscheiden. So wird laut Zielke (2019) zum Beispiel zwischen einem *Wanderzirkus* und einem *stationären Zirkus* unterschieden. Beide können mit oder ohne Tiernummern sein. Auch ob von einem Zirkuszelt Gebrauch gemacht wird, also ob in einem geschlossenen Raum oder Open Air gespielt wird, ist individuell. Wanderzirkusse hingegen, haben oft ein stationäres Winterquartier. Die gleichen Aspekte gelten für die Rubrik der *Kinder- und Jugendzirkusse*, obwohl Tierdarbietungen eher selten Teil des Programms sind. In welchem Umfang verschiedene Projekte durchgeführt werden und wie sich Kinder- und Jugendzirkusse organisieren ist ebenso verschieden. Beispielsweise gibt es Zirkusschulen, welche wöchentliche Kurse für verschiedene Altersstufen und Disziplinen zum Trainieren anbieten. Daraus entstehen einzelne kleine Gruppen, welche zum Abschluss des Schuljahres eine oder mehrere Aufführungen zusammenstellen. Bei anderen Jugendzirkussen gibt es eine Gruppe bestehend aus Teilnehmenden verschiedenen Alters und es wird über eine längere Phase wöchentlich geprobt und am Schluss auch wieder das Erlernete in einer Vorführung gezeigt.

Zu den Arten des Zirkus (insbesondere des Kinder- und Jugendzirkus) gehört auch der Begriff der *Zirkuspädagogik*. In der Zirkuspädagogik können Kinder und Jugendliche gemäss Ammen (2006, zitiert nach Sallmann, 2008, S. 13) zirkusbezogene Fähigkeiten und Kunstfertigkeiten erlernen. Dieser pädagogische Bereich legt den Fokus sowohl auf individuelle körperliche und geistige Erfahrungen als auch auf gemeinschaftliche Erlebnisse während der Trainingszeit. Sowohl diese wie auch die nachfolgende Definition des Begriffs *Zirkuspädagogik* nach Breuer (2004, S. 132), zeigen bereits bestimmte Parallelen zur Psychomotorik auf:

Zirkuspädagogik kann [...] als spielerische Auseinandersetzung mit den gauklerischen und tänzerischen Bewegungskünsten und mit dem Ziel einer positiv entwicklungsfördernden Wirkung auf Kinder und Jugendliche verstanden werden. Der Zirkuspädagogik sollte es nicht um die Nachahmung professioneller Zirkusse gehen, sondern vielmehr um die Förderung der körperlichen und sozialen Entwicklung, um den Aufbau eines positiven Selbstbildes sowie um die Befriedigung der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen nach Subjektivität, Unmittelbarkeit, Sinneserfahrung und Selbstinszenierung.

Gleich wie in der Psychomotorik geht es auch in der Zirkuspädagogik um die ganzheitliche Persönlichkeitsförderung von Kindern und Jugendlichen. Weitere Gemeinsamkeiten und Unterschiede, beziehungsweise, ob und wie es sinnvoll wäre die beiden Felder zu kombinieren, wird in Kapitel 3.4 erläutert.

Aus dem Artikel von Breuer (2004) geht hervor, dass der Begriff *Zirkuspädagogik* jedoch nicht abschliessend definiert werden kann. Dieser Ansicht ist insbesondere Kiphard (1997, zitiert nach ebd.).

In seiner Analyse betont er, dass obwohl der Begriff *Zirkuspädagogik* den vermittelnden Aspekt hervorheben kann, bei Ausenstehenden jedoch der Eindruck entstehen könnte, dass es sich um das Unterrichten von Zirkuskünstler:innen handelt. Es ist somit schwierig, einen übergeordneten Begriff für das Lehren und Erlernen von Zirkusfertigkeiten zu finden. Im Gespräch mit Fachpersonen sollten sich alle einig darüber sein, aus welcher Perspektive der Begriff betrachtet wird, beziehungsweise wo der Akzent gesetzt wird. Das kann z.B. die Erlebnis-, Moto-, Spiel-, Sozial- oder Sportpädagogik sein. Je nachdem welche Perspektive gewählt wird, variiert die pädagogische Ziel- und Umsetzung.

3.3.2 Zirkuskünste im Überblick

Die Bandbreite der zirkensischen Darbietungen und Disziplinen ist beinahe unendlich und die Auswahl für jede Form von Zirkus unterschiedlich. Zum Überbegriff *Akrobatik* gehören laut Zielke (2019) sowohl Boden-, Paar-, Handstand- und Kontorsions-Akrobatik (Schlangenmenschen), wie auch Trapez, Vertikaltuch oder -seil, verschiedene Arten von Seillauf (Schwung-, Schlapp-, Draht-, Hochseil usw.), Trampolin, Schleuderbrett und verschiedene Radarten (Einrad, Rhönrad, Kunstrad usw.) dazu. Zusätzlich sind alle Arten von Jonglage (Bälle, Keulen, Diabolos, Teller, Ringe, Hüte und Fackeln) auch Teil der Akrobatik. Ein weiterer Überbegriff ist die *Zauberei*. Dazu gehört die Kartenkunst, die Mentalmagie, Tischmagie und viele weitere Kategorien.

Grabowiecki (1997, zitiert nach Sallmann, 2008, S. 11) macht eine etwas andere Aufteilung verschiedener Bereiche der Artistik, wobei die Disziplinen mehrheitlich ähnlich bleiben. Diese Einteilung und wie die Begriffe zu verstehen sind, wird in Tabelle 5 aufgeführt. Hier gehören üblicherweise auch Tierdressuren dazu, welche an dieser Stelle allerdings nicht aufgeführt werden, da sie für den pädagogischen und therapeutischen Aspekt dieser Arbeit nicht von Bedeutung sind.

Tabelle 5 Aufteilung verschiedener Artistikbereiche und deren Disziplinen (vgl. Grabowiecki, 1997, zitiert nach Sallmann, 2008, S. 11-12)

«Grossbereich der Artistik»	Definition	Beispiele
Äquilibristik	Alle Künste, welche Gleichgewicht erfordern.	Stelzen, Einrad, Seillauf usw.
Akrobatik	Verbindung von Gleichgewicht, Kraft und Beweglichkeit.	Bodenakrobatik (z.B. auf einer Mattenbahn), Luftakrobatik (z.B. Trapez, Vertikalseil, -tuch), Kontorsions-, dynamische & statische Akrobatik sowie Solo-, Partner- und Gruppenakrobatik
Jonglieren	Manipulation von Gegenständen in der Luft, welche Handgeschicklichkeit erfordert.	Tücher, Bälle, Ringe, Keulen, Diabolos, Teller usw.

Clownerie	Eher schwierige Kunst, welche eine gute Technik erfordert und das Können anderer Disziplinen.	Reprisesclown (Pausensclown), Musikclown, Weissclown (weisses Gesicht, rote Nase) und akrobatischer Clown
Diverse andere Manegenkünste	Weitere Künste, welche das Repertoire einer Zirkusvorstellung erweitern.	Fakir (Nagelbrett-, Scherbenlaufen, Feuerschlucken), Zaubern, Tanzen usw.
Kleinkunstunterhaltung	Kombination aller Disziplinen	Keine, da unzählige und je nach Darstellenden immer wieder andere Varianten möglich sind.

Eberherr und Loeffl (2013, S. 7) sprechen vom Begriff der *Bewegungskünste*, unter denen die Akrobatik ebenfalls eine eigene Rubrik ist und nicht als Überbegriff behandelt wird, wie es von Zielke (2019) getan wird. In Abbildung 2 werden verschiedene Disziplinen der Bewegungskünste gezeigt, von denen insbesondere Kategorien wie Jonglage oder Einrad seit einigen Jahren vermehrt auch in der Schule und spezifisch im Sportunterricht angewendet werden. Ein Grossteil davon überschneidet sich mit der Einteilung nach Grabowiecki (1997). Dazu kommen theatrale Disziplinen wie die Pantomime oder das Schwarze Theater, welche im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht näher betrachtet werden.

Abbildung 2 Disziplinen der Bewegungskünste (Eberherr & Loeffl, 2013, S. 7)

Gemäss Eberherr & Loeffl (2013, S. 8) ist das weite Spektrum an Bewegungs-, Ausdrucks- und Gestaltungsformen, kennzeichnend für die Bewegungskünste. Diese Vielfalt ist allerdings mit ein Grund, dass der Begriff *Zirkuspädagogik* aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann. Denn sie bietet verschiedene pädagogische Chancen und so kann es im wissenschaftlichen Diskurs zu Verwirrung kommen, wie dies in Kapitel 3.3.1 beschrieben wird. Eine Eigenschaft dieser Bewegungskünste ist die Heterogenität der Gruppe, welche in bestimmten Disziplinen, wie z.B. der

Akrobatik, sogar vorteilhaft sein kann. «[...] die Offenheit der Form der Bewegungskünste [stellt] gleichermaßen für motorisch schwache Kinder wie auch für leistungsorientierte Schülerinnen und Schüler eine breite Palette an Angeboten zur Verfügung.» (ebd.). Daraus ergibt sich jedoch eine allfällige Schwierigkeit, da an die Ausführenden hohe Anforderungen gestellt werden. Das können unter anderem motorische bzw. koordinative Anforderungen oder äussere Umstände, wie z.B. das Risiko der Höhe oder des Feuers, sein. Dabei ist es die Aufgabe der pädagogischen oder therapeutischen Fachperson, die Übungen so anzupassen, dass sie für die Zirkusmachenden ausführbar sind. Aus dieser «Offenheit der Form» ergibt sich eine weitere, bedeutende Eigenschaft der Bewegungskünste. Denn es gibt keine Vorgaben in der Ausführung bzw. festgelegte Regeln. Ausgehend von Grundtechniken oder -formen, können eigene Varianten entwickelt werden. Als letzte Eigenheit wird die *Schönheit* aufgeführt. Zirkensische Bewegungen sind so konzipiert, dass sie beim Publikum Erstaunen und Bewunderung hervorrufen. Durch die ungewöhnlichen Bewegungserfahrungen lassen sich jedoch auch die Darstellenden selbst faszinieren. Diese Ansicht kann aus eigener Erfahrung der Autorin bestätigt werden.

Zusammenfassend können «[...] die Bewegungskünste als schwierige, prinzipiell offene und «schöne» Bewegungen bestimmt werden» (ebd.) und aus den verschiedenen Einteilungen zirkensischer Disziplinen geht hervor, welches die wichtigsten artistischen Bereiche sind.

3.4 PÄDAGOGISCHE UND THERAPEUTISCHE MÖGLICHKEITEN VERSCHIEDENER ZIRKUSDISZIPLINEN UND BEZUG ZUR PSYCHOMOTORIKTHERAPIE

Wie bereits an mehreren Stellen dieser Arbeit erwähnt, bieten zirkensische Disziplinen verschiedene Möglichkeiten für die pädagogische und therapeutische Arbeit. In diesem Kapitel soll die Verknüpfung zirkensischer Disziplinen mit der Psychomotoriktherapie vollzogen werden.

Zirkus bietet, gemäss Michels (2019), viele motorische Herausforderungen und ist somit ein hervorragendes Medium, um körperliche Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fördern und zu differenzieren. Zirkuskünste können in fast allen Bereichen der motorischen Entwicklung wirksam sein und bieten Kindern und Jugendlichen zahlreiche Bewegungsanlässe und Möglichkeiten zur körperlichen Entwicklung, die ihrem Bedürfnis nach Bewegung und Spiel entsprechen. Weiter können Zirkuskünste eine Vielzahl von kognitiven Lern- und Denkprozessen anregen. Beide Elemente sind auch in der Psychomotoriktherapie von grosser Bedeutung. Eine weitere Parallele ist der Umgang mit Erfolg und Misserfolg und das Gestalten von Herausforderungen durch den Therapeuten oder die Therapeutin, welche für die Kinder bewältigbar sind. Diesen Aspekt beschreibt Michels (ebd.) folgendermassen:

Werden die Herausforderungen im Zirkus so gewählt, dass diese an eigene Talente anknüpfen und auch durch Üben erreichbar sind, können Kinder und Jugendliche im Zirkus lernen, dass realistische Ziele erreicht werden können (Handhabbarkeit). Stellt sich der Erfolg nicht unmittelbar ein, können die Herausforderungen im Zirkus durch eigene Anstrengung und Unterstützung aus dem Umfeld dennoch gelöst werden. So kann erlebt werden, dass Schwierigkeiten und auch manche Misserfolge zum Lernprozess im Zirkus dazu gehören. Im Sinne der Resilienz kann exemplarisch erlebt werden, dass Probleme im Leben als Aufgaben gesehen werden, die gelöst werden können. (S. 32)

Diese Beschreibung erinnert stark an das Ziel der psychomotorischen Förderung, das Kind zum selbstständigen Handeln anzuregen und ihm Erfolge zu ermöglichen, damit es sich als selbstwirksamen Menschen erleben kann. Wenn das Kind merkt, dass es etwas kann, steigert dies die Motivation an etwas dranzubleiben und es sieht einen Sinn darin weiter zu üben. Dadurch können zirkusische Inhalte an das Gefühl von Kohärenz der Kinder anknüpfen (ebd.).

Durch die Zusammenarbeit mit anderen Personen im Zirkus können wichtige soziale Kompetenzen wie gegenseitige Akzeptanz, Entdecken eigener und fremder Ressourcen, sowie das Lösen gemeinsamer Herausforderungen gefördert werden. Dies erfordert die Vereinbarung und Einhaltung von Regeln sowie die Selbstverantwortung gegenüber anderen, wenn persönliche Grenzen gesetzt werden müssen, weil z.B. eine Aufgabe zu herausfordernd wirkt. (Zimmer, 2019; Michels, 2019; Behrens, 2007)

Wird der Zirkus aus einer pädagogischen Perspektive betrachtet, handelt es sich nicht um ein leistungsorientiertes Fertigkeitstraining, sondern um erlebnisreiches Ausprobieren artistischer Bewegungskünste. Diese Ansicht teilt auch die Psychomotoriktherapie. Sowohl diese wie auch die Zirkuspädagogik beruhen auf den theoretischen Grundlagen verschiedener Bereiche. Kiphard (1997, S. 15) benennt diese für die Zirkuspädagogik wie nachfolgend aufgelistet, wobei auch die Psychomotoriktherapie Berührungspunkte zu den einzelnen Bereichen aufweist:

1. **«Motopädagogik** (Vermitteln psychomotorischer Grunderfahrungen);
2. **Sportpädagogik** (Vermitteln spezifischer technischer Lernprozesse);
3. **Erlebnispädagogik** (Zirkus als Faszination und Abenteuer);
4. **Spielpädagogik** (Zirkusrollenspiel, 'so tun als ob');
5. **Sozialpädagogik** (Interaktion, Kommunikation, Teamwork)».

Kiphard (ebd.) beschreibt die Anwendung der Bewegungslehre (Motologie) in der Motopädagogik als besonders geeigneter theoretischer Rahmen für die umfassende Praxis der zirkusischen Bewegungsaktivitäten. So lässt sich die Anwendung zirkusischer Disziplinen und Übungen in der Psychomotoriktherapie auch theoretisch begründen.

Dafür soll an dieser Stelle das Adaptionsmodell erwähnt werden, das besagt, dass der Mensch über seine Lebensspanne lernen sollte, sich laufend an seine Umwelt anzupassen. Kinder und Jugendliche durchlaufen gemäss diesem Modell, drei Erfahrungs- und Kompetenzbereiche (ebd.).

Kiphard (1994, S. 197) fasst diese folgendermassen zusammen:

- «[...] *das Erweitern der Körpererfahrung und Ich-Erfahrung* durch spielerische Akrobatik und clowneske Bewegungskomik,
- *das Erweitern der Materialerfahrung* durch spielerisches Jonglieren und Manipulieren (Zaubern) mit verschiedenen Objekten.
- *Das Erweitern der Sozialerfahrung* ergibt sich aus den vorgenannten Tätigkeiten von selbst, insbesondere bei der Akrobatik.».

Diese Erfahrungsbereiche werden im Artikel von Felicitas Breuer (2004) um *die Erlebniserfahrung* und *die ästhetische Selbsterfahrung* erweitert. Sie begründet diese Erweiterung durch das ständige Vorkommen der beiden Kompetenzbereiche in der Literatur. Abbildung 3 fasst alle Bereiche auf einen Blick zusammen. Wie die beiden zusätzlichen Bereiche zu verstehen sind, wird in den nächsten zwei Abschnitten erläutert.

Abbildung 3 Erfahrungs- und Kompetenzbereiche des Zirkus (Breuer, 2004, S. 133)

Die Faszination Zirkus bietet einen hohen Aufforderungscharakter, weshalb sich Kinder auf der persönlichkeitsbildenden Ebene, ganzheitlich weiterentwickeln können. «Der Circus mit seinem Flair von Exotik und schillernden Geheimnissen fasziniert, motiviert und macht nicht nur Kinder neugierig. Es ist ein ideales Medium, um über den eigenen Körper Mut, Ängste, Phantasie, Kreativität und Geschicklichkeit sinnlich zu erleben und weiterzuentwickeln» (Arbeitsgruppe Konzept, 1997, S. 63). Genau dieses Ziel wird auch in der Psychomotoriktherapie verfolgt. Kinder sollen mit ihrem Körper, vielseitige Bewegungserfahrungen machen, um so mutiger und geschickter zu werden, sowie Vertrauen in sich und ihre Fähigkeiten (wieder) zu erlangen. Gerade bei Kindern, welche einen Entwicklungsrückstand in einem oder mehreren der in Abbildung 3 aufgelisteten Erfahrungs- bzw. Kompetenzbereichen aufweisen, spielt das Zurückgewinnen von Zutrauen in ihren eigenen Körper, eine bedeutende Rolle.

Von «Flow-Erfahrung» wird gesprochen, weil «[sich Zirkus,] durch den grossen Spielraum für Kreativität und Selbstgestaltung und die künstlerisch-ästhetische Qualität der Zirkuskultur [...] auch als

Gegenstand kultureller Bildung [eignet]». Flow-Erfahrungen können gemacht werden, wenn kreative Leistung erbracht werden konnte. (vgl. Zacharias, 2000, zitiert nach Breuer, 2004, S. 134)

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Bewegungskünste allen Kindern und Jugendlichen einen Raum für individuelle Darstellungsmöglichkeiten, die Stärkung des Selbstbewusstseins, sowie motorischer und sozio-emotionaler Fähigkeiten und die Ausbildung einer Identität, bieten kann. Der Zirkus in einem pädagogischen Sinne, richtet sich auf die subjektiven Fähigkeiten jeder einzelnen Person aus, weshalb auch Kinder, die im regulären Unterricht schwächer sind, die Werthaftigkeit ihres Körpers erfahren können. (Eberherr & Loeffl, 2013, S. 9) Deshalb bieten sich zirzensische Disziplinen auch für die Anwendung in der Psychomotoriktherapie ausgezeichnet an.

4 BEDARFSANALYSE IM FELD

Um herauszufinden, ob Psychomotoriktherapeut:innen überhaupt an der Durchführung eines Zirkusprojekts interessiert wären, bzw. was sie dabei befürchteten und dafür bräuchten, wurde eine Bedarfsanalyse durchgeführt. Dafür haben 5 Therapeut:innen, drei Fragen beantwortet. Diese sollen nachfolgend beantwortet werden, wobei pro Frage die Antworten aller Befragten berücksichtigt werden sollen. Wichtig dabei ist, dass die Bedarfsanalyse zum Teil telefonisch, in Form eines Gesprächs, stattgefunden hat und so auch Gegenfragen beantwortet werden konnten bzw. von der Idee eines Leitfadens als Produkt dieser Arbeit erzählt wurde.

1. Würdest Du ein Zirkusprojekt durchführen mit einer Kleingruppe (z.B. mit Kindern auf der Warteliste)?

Alle befragten Personen beantworten diese Frage mit «Ja», das heisst es könnten sich alle grundsätzlich vorstellen oder wären daran interessiert ein Projekt mit dem Thema Zirkus durchzuführen. Zwei wünschen sich jedoch die Unterstützung einer Lehrperson oder einer Psychomotoriktherapeutin bzw. eines Psychomotoriktherapeuten. Eine Therapeutin führt ihre Antwort noch etwas aus und spricht von einer organisatorischen Komponente, welche ein solches Projekt mit sich bringen würde und welche nicht zu unterschätzen sei. Nachdem sie erfährt, welche Disziplinen für den Leitfaden angedacht sind, führt sie weiter aus, dass sie sich insbesondere mit diesen die Durchführung eines Zirkusprojekts vorstellen könne. Dies aufgrund dessen, dass sie nicht nur den motorischen und koordinativen Teil ansprechen würden, sondern auch in den Bereichen des allgemeinen Lernens funktionieren würden. Zum Beispiel, wenn ein Zaubertrick verstanden werden soll, aber auch, wenn es um Fokus, Impulskontrolle oder Aufmerksamkeit geht. Sie fügt hinzu, dass das Thema für Kinder wohl sehr motivierend wirke.

2. Was wären dabei Deine Befürchtungen/Schwierigkeiten?

Den organisatorischen Aufwand benennen bei dieser Frage fast alle Interviewten, wobei sie sich zum Teil auf Verschiedenes beziehen. Faktoren wie z.B. das Material, die Kinder, der zeitliche Aufwand und die eigenen Fähigkeiten spielen dabei eine Rolle. Es werden Fragen formuliert wie zum Beispiel «Wie gelange ich an das Material?», «Welches Material verwende ich?», «Für welche und wie viele Kinder ist das Angebot geeignet bzw. wie teile ich die Kinder ein?», «Welche Kinder passen von Alter und Diagnose her zusammen?», «Wie lange sollte ein solches Projekt durchgeführt werden?», «Wie viel Aufwand habe ich, mich entsprechend vorzubereiten?» und «Gibt es zum Abschluss eine Aufführung?».

Zwei Therapeutinnen befürchten, dass sie nicht ausreichende Fähigkeiten besitzen würden, die einzelnen Disziplinen selber auszuführen bzw. sie richtig anzuleiten.

Ein letzter Aspekt sei die Schwierigkeit des Übens für die teilnehmenden Kinder. Wahrscheinlich bräuchte es zusätzliche Angebote, zwischen den Übungssequenzen.

3. Was bräuchtest Du, um ein solches Projekt zu machen?

In gewissen Aspekten überschneiden sich die Antworten der Interviewten, bei dieser Frage. So werden bspw. Instruktionvideos gewünscht, um sich die Übungen einerseits selber beizubringen und, um sie andererseits den Kindern vermitteln zu können. Eine der befragten Personen schlägt dafür eine Fortbildung für Psychomotoriktherapeut:innen vor, da sie auf diese Art selber tätig werden können und die Motivation, etwas Neues zu erlernen, grösser wäre. Eine weitere Person fände es wertvoll, ein solches Projekt mit jemandem durchzuführen, welche:r bereits eine Ahnung von Zirkusdisziplinen hat. Eine Ideensammlung wäre hilfreich, damit nicht alles von Grund auf vorbereitet werden müsste. Im Rahmen einer solchen, könnten die genannten Erklärvideos aufgeführt und eine Zuteilung, welche Übung, welche/s Therapieziel/-bereiche unterstützt, gemacht werden. Weiter wäre eine Materialliste nützlich, um zu wissen, was wofür verwendet wird und wo es erhältlich ist. Der Zugang zu diesen Materialien solle nicht zu kompliziert sein. Zusätzlich wären Ideen für Erleichterungen und Erschwerungen vorteilhaft. Auch gut zu wissen wäre, was es für Therapeut:innen, welche sich kaum mit dem Thema Zirkus auseinandergesetzten haben, an Vorbereitung bräuchte.

Nebst einer solchen Ideensammlung mit den genannten Inhalten erwähnen die Therapeut:innen weitere Faktoren, welche für ein solches Projekt benötigt würden. Es müssen sowohl räumliche wie auch zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen. So solle der:die Psychomotoriktherapeut:in genügend Vorlaufzeit haben, um Dinge selber ausprobieren zu können und später bei der Durchführung solle die Zeit des Projekts nicht auf Kosten der regulären Therapiestunden gehen. Weiter solle für den Prozess innerhalb eines Projekt genügend Zeit vorhanden sein, dass die Kinder Fortschritte machen können.

Aspekte wie eine Einverständniserklärung der Eltern und eine kurze Abklärung der Kinder, um den Entwicklungsstand einzuschätzen bzw. ein Anamnesegespräch erwähnt insbesondere eine der Befragten. Sie erwähnt auch, dass es wichtig sei, dass die Kinder bei einem solchen Projekt mitmachen *wollen* und, dass deren Ideen aufgegriffen werden sollen.

Ideal für eine andere Therapeutin wäre eine Art Konzept. Darin könnten Fragen geklärt werden wie «Wie lange müssten die Kinder kommen?», «Wie werden die Materialien aufgebaut?» und «Wie lange würde das Angebot dauern (1-2 Lektionen)?».

Zum Schluss fällt der Begriff des *Selbstbewusstseins*. Ein:e Therapeut:in benötige Selbstbewusstsein, um ein solches Zirkusprojekt durchzuführen und mit solchem sollte sie auch den Kindern gegenüber treten.

5 PRODUKTERSTELLUNG UND DISKUSSION

Im folgenden Kapitel wird zuerst das Produkt dieser Arbeit, der Leitfaden, und dessen Aufbau erläutert und die darin verwendeten Begriffe erklärt. Überprüft wurde er auf zwei verschiedenen Ebenen. Von beiden liegt in einem weiteren Unterkapitel ein Resümee vor. Im dritten Unterkapitel werden die Leitfrage und die zwei Unterfragen möglichst pointiert beantwortet. Dabei werden einerseits die Befunde der Literaturrecherche berücksichtigt und andererseits die Ergebnisse der Evaluation des Leitfadens miteinbezogen.

5.1 ERSTELLUNG DES PRODUKTS

Als Produkt dieser Arbeit wurde ein Leitfaden erstellt, mit verschiedenen Übungsideen zu den vier Zirkusdisziplinen *Akrobatik, Jonglage, Diabolo* und *Zaubern*. Diese Disziplinen wurden ausgewählt, da sie mehr oder weniger niederschwellig zu erlernen sind, viele verschiedene psychomotorische Förderbereiche abdecken und das Material relativ einfach zu beschaffen ist. Der Leitfaden dient der Teilbeantwortung der beiden Unterfragen dieser Arbeit «Welche Disziplinen und Übungen eignen sich?» und «Wie gelingt der Zugang von Psychomotoriktherapeut:innen zu diesem Thema?» und gibt konkrete Beispiele für die Praxis. In die Erstellung des Leitfadens fließen die Antworten der in der Bedarfsanalyse befragten Psychomotoriktherapeut:innen teils mit ein, wobei insbesondere die letzte Frage von Relevanz ist. Allerdings können im Rahmen dieser Arbeit nicht alle Aspekte berücksichtigt werden. In den folgenden Unterkapiteln wird das Produkt beschrieben sowie dessen Aufbau und die darin verwendete Begriffe erklärt.

5.1.1 Produktbeschreibung

Der Leitfaden kann als eine Art Ideensammlung verstanden werden, welche Psychomotoriktherapeut:innen verwenden können, wenn sie mit Kindern etwas zum Thema Zirkus machen möchten. Da die Verwendungsformen sehr vielfältig sind, bleibt dieser Aspekt im Leitfaden unbeantwortet. So können die Nutzer:innen selber entscheiden, ob sie die Übungen im Rahmen eines Präventions-projekts, eines Förderangebots oder während einzelnen Therapiestunden im Einzel- oder Gruppen-setting anwenden möchten.

Der Leitfaden ist in zwei Hauptkapitel eingeteilt. Im ersten Kapitel werden die einzelnen Übungen verschiedenen Förderbereichen aus der Psychomotorik zugeteilt. Dies soll eine effiziente Verwendung des Leitfadens ermöglichen. Wenn Therapeut:innen z.B. wissen, an welchem Ziel sie mit einem Kind arbeiten möchten, können sie die passenden Zirkusübungen dafür aussuchen oder, wenn ein:e Therapeut:in mit einem Angebot z.B. spezifisch die Koordination fördern möchte, kann er:sie die passenden Disziplinen oder einzelne Übungen herausgreifen. In der Zuteilungstabelle werden nur die Bereiche aufgelistet, welche durch die vorgestellten Disziplinen und Übungen hauptsächlich gefördert werden können. Zuvor werden Förderbereiche wie *Emotionale Stabilität*, *Sozialverhalten* sowie *Lern- und Arbeitsverhalten* erwähnt, da sie grundsätzlich mit allen Übungen unterstützt werden können.

Das Kapitel 2 wird in fünf Unterkapitel eingeteilt. In Kapitel 2.1 sind fünf verschiedene Spielideen mit dazugehörigen Varianten erklärt. Diese können als Einstiegsspiele, um den Körper aufzuwärmen, gemacht werden oder zwischen zwei Übungsphasen, zur Auflockerung. Für das Einwärmen eignen sich selbstverständlich alle Spiele, bei welchen das Kind in Bewegung ist und allenfalls die Ausdauer etwas trainiert. Die Ideen wurden von der Expertin U. C. vorgeschlagen. In den Kapiteln 2.2-2.5 sind die Übungen zu den vier Zirkusdisziplinen *Akrobatik*, *Jonglage*, *Diabolo* und *Zaubern*, aufgeführt. Auch bei diesen werden jeweils Varianten beschrieben. Was bei den einzelnen Kunststücken fehlt, ist eine Angabe, ab welchem Alter sie geeignet sind. Dies variiert mit dem Entwicklungsstand und allenfalls der Diagnose der Kinder, weshalb die Therapeut:innen dazu angehalten werden, selber zu entscheiden bzw. auszuprobieren, ob die Übungen mit den teilnehmenden Kindern durchführbar sind.

Grundsätzlich beginnt jede Disziplin bei den Anfangskenntnissen bzw. mit eher leichten Tricks. So wird beim Diabolo zuerst erklärt, wie es angetrieben werden kann oder, dass beim Jonglieren mit Tüchern mit einem Tuch begonnen werden sollte. Diese Informationen stammen mehrheitlich aus dem Expert:inneninterview mit U. C., der Leiterin der Zirkusschule Tortellini. Dort wo andere Expert:innen bereits passende Videos erstellt haben oder auf ihren Webseiten bestimmte Übungen erklären, wurden diese verlinkt. Die Auswahl dafür hat die Autorin aufgrund eigener Kenntnisse getroffen. Wurden keine passenden Videos oder Webseiten gefunden, erstellte die Autorin eigene Tutorials. Instruktionvideos gibt es für fast alle akrobatischen Kunststücke, sowie für Jonglage und Diabolo. Die

Zaubertricks werden schriftlich und mithilfe von Bildern erklärt. Der Inhalt dafür stammt aus dem Buch *Zauberhaftes Lernen* von Heike Busse (2002).

Ein Beispiel aus dem Leitfaden, für den Aufbau einer akrobatischen Übung wird nachfolgend abgebildet:

2.2.1 Baumstammrolle ← Name der Übung

Video zur Durchführung: <https://www.youtube.com/watch?v=MpjSk8WYwtw&t=2s>

← Links zum Tutorial

← QR-Code zum Tutorial, falls das Video mit einem Smartphone geschaut werden möchte

Abbildung 6 Tutorial Baumstammrolle (Eigene Darstellung, 2023)

Weitere Varianten:

Personenanzahl	Übung
2	Die Kinder rollen von zwei Seiten aufeinander zu, bis sie aneinander ankommen.
Ab 5	Mindestens vier Kinder legen sich nebeneinander auf den Boden. Ein weiteres Kind legt sich gestreckt und angespannt obendrauf. Während die unteren Kinder die Baumstammrolle machen, wird das obere Kind, wie auf einem Förderband, transportiert.

Abbildung 4 Beispiel für den Aufbau einer akrobatischen Übung aus dem Leitfaden

Für jede Disziplin wurde eine kurze Einleitung geschrieben und das entsprechende Material vorgestellt. Wie die Begriffe der einzelnen Disziplinen verstanden werden, wird in Kapitel 5.2.2 beschrieben. Zum Teil sind die Webseiten, wo das Material erhältlich ist, verlinkt. So kann das Material problemlos angeschafft werden. Gleichzeitig wurde eine Empfehlung abgegeben, damit Therapeut:innen, welche sich mit dem Thema nur wenig auskennen, die passendsten Artistik Materialien bestellen können.

Der Leitfaden (Auf Anfrage bei der Autorin erhältlich) ist ein Versuch, den Zugang verschiedener Zirkusdisziplinen für Psychomotoriktherapeut:innen ein Stück weit zu erleichtern. Er ist keinesfalls vollständig und kann keinen Erfolg garantieren. Es gibt unzählige weitere zirkensische Disziplinen und Materialien, welche sich für die Verwendung in der Psychomotoriktherapie eignen würden. Dazu gehören z.B. das Jonglieren mit Tellern, Seiltanz (Slackline), Rola-Bola, Trapez, Vertikaltuch/-seil und viele mehr. Alle vorzustellen und Übungen dazu zusammenzustellen hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Es bietet sich jedoch die Möglichkeit an, in einem weiteren Schritt daran zu arbeiten und allenfalls weitere Leitfäden zu produzieren bzw. diesen zu erweitern.

5.1.2 Begriffsklärung des Leitfadens

Für den Leitfaden wurden die vier Zirkusdisziplinen *Akrobatik*, *Jonglage*, *Diabolo* und *Zaubern* ausgewählt. Wie sie zu verstehen sind und was sie bedeuten, wird im Folgenden kurz beschrieben und durch Bilder verdeutlicht.

Akrobatik

Unter dem Begriff Akrobatik werden für den Leitfaden ausschliesslich Übungen aus der Boden- und Paar- bzw. Gruppenakrobatik gewählt. Dazu gehören verschiedene Arten der Rolle, die Kerze, Pyramiden und das Rad. Kategorien wie Luftakrobatik (Trapez, Vertikalseil usw.) oder verschiedene Radarten (Einrad, Kunstrad usw.) gehören hier nicht dazu. Diese werden als einzelne Disziplinen betrachtet, welche nicht Teil des Leitfadens sind. Es werden auch keine spezifischen Übungen im Bereich der Handstand- oder Kontorsionsakrobatik aufgeführt.

Jonglage

Jonglage ist die Kunst der Bewegung (Werfen und Fangen) von Objekten durch die Luft. Im Leitfaden sind diese Gegenstände entweder Chiffontücher oder Bälle, wie sie in den Abbildungen 4 und 5 gezeigt sind. Diese werden hauptsächlich mit den Händen, zum Teil auch mit anderen Körperteilen, manipuliert, um sie in der Luft zu halten. In diesem Leitfaden werden keine Tricks mit Tellern oder Ringen vorgestellt, obwohl sich diese zum Jonglieren auch sehr gut eignen.

Abbildung 6 Jongliertücher (Jonglierprofi, n. d.)

Abbildung 5 Jonglierbälle für Anfänger und Profis (Jonglierprofi, n. d.)

Diabolo

Das Spiel mit dem Diabolo ist strenggenommen auch eine Form der Jonglage. In diesem Leitfaden wird es jedoch als eigene Disziplin aufgeführt. Ein wichtiger Unterschied stellen die Stäbe dar, welche durch eine Schnur verbunden sind. Mit deren Hilfe wird das Diabolo durch die Luft bewegt, geworfen und wieder gefangen. In Abbildung 6 wird ein Diabolo gezeigt und in Abbildung 7 drei Stäbe in verschiedenen Farben.

Abbildung 7 Diabolo (Jugglux, n. d.)

Abbildung 8 Diabolo Stäbe (Jugglux, n. d.)

Zaubern

Diese Disziplin ist sehr breit. Wie in Kapitel 3.3.2 kurz erwähnt, gibt es zum Beispiel die Kartenkunst, die Mentalmagie oder Tischmagie. Das sind jedoch längst nicht alle Kategorien, die zu diesem Bereich gehören. Für den Leitfaden wurden einfache Tricks ausgewählt, welche bei verschiedenen Rubriken eingeteilt werden können. Wichtig bei der Auswahl war, dass die Tricks mehrheitlich im Bereich Fein- und Grafomotorik unterstützend wirken, von Kindern umgesetzt werden können und mit Materialien durchgeführt werden, welche einfach zu beschaffen sind.

5.2 EVALUATION

Der Leitfaden wurde auf zwei verschiedene Arten evaluiert. Zum einen habe ich ein Förderangebot durchgeführt mit fünf Kindern auf der Warteliste für die psychomotorische Abklärung. Zum anderen habe ich denselben Psychomotoriktherapeut:innen, mit welchen bereits die Bedarfsanalyse gemacht wurde, den fertigen Leitfaden zugeschickt und drei Fragen dazu gestellt. Die wichtigsten Ergebnisse der beiden Überprüfungsmethoden, werden in den folgenden zwei Unterkapiteln zusammengefasst.

5.2.1 Überprüfung durch Wartelistenangebot

Rahmenbedingungen, Ablauf und Inhalt

Um zu überprüfen, ob die Übungen im Leitfaden durchführbar sind, habe ich zusammen mit einer Psychomotoriktherapeutin ein Wartelistenangebot durchgeführt. Die Therapeutin hatte vorher kaum etwas im Bereich Zirkus gemacht. Die fünf teilnehmenden Kinder sind alle im 2. Kindergarten und hatten dementsprechend ein Durchschnittsalter von 6 Jahren. Sie waren noch nicht psychomotorisch abgeklärt und demnach wurden keine Therapieziele für sie formuliert. Deren Themen waren vor allem die Grobmotorik, das Selbstbewusstsein, die Konzentration und das Sozialverhalten. Das Angebot hat sechs Mal stattgefunden und dauerte jeweils 75 Minuten. Der Ablauf war so aufgebaut, dass wir zu Beginn immer ein Spiel machten, um unseren Körper aufzuwärmen. Dafür eigneten sich verschiedene Fangspiele oder das Spiel «Wer hat Angst vor dem bösen Hai?». Die ersten zwei bis drei Male fand anschliessend ein «Karotten-Ziehen» statt, um die Körperspannung der Kinder zu aktivieren. Dafür war

jemand Bauer oder Bäuerin und die anderen legten sich mit verschränkten Armen, auf dem Bauch, in einen Kreis (die Köpfe zeigten zueinander). Der Bauer oder die Bäuerin versuchte dann «die Karotten» an den Füßen «aus der Erde» zu ziehen.

Anschliessend folgte immer ein 20 Minuten-Block, während dem Akrobatik trainiert wurde. Darin haben wir die Übungen *Baumstammrolle*, *Rolle vorwärts*, *Kerze* und *Pyramiden* durchgeführt. Weitere Übungen, welche nicht im Leitfaden aufgeführt sind, waren *der Flieger* und mehrere statische Übungen, um die Körperspannung zu üben. Nach einer kurzen Pause kam ein zweiter Block zwischen 15 und 20 Minuten. Dessen Inhalt wechselte von Stunde zu Stunde. In der Ersten und Vierten machten wir *Jonglage* (mit Tüchern), in der Zweiten und Fünften *Diabolo*, in der Dritten *Zaubern* und in der Letzten konnten die Kinder auswählen, welche Disziplin sie machen wollten. Beim Jonglieren übten wird vor allem *Hochwerfen und Abfangen* mit einem Tuch und wie man das Tuch richtig greift. Als zusätzliche Übung haben die Kinder das Tuch beim Aufräumen in Dreiecken zusammengefaltet, was für den Bereich Wahrnehmung ein gute Übung war. Beim Diabolo spielen ging es besonders um das *Antreiben ohne Schlaufe* und in welche Richtung das Diabolo dafür gerollt werden muss. Gezaubert haben wir nur einmal, wobei ich den Kindern den Trick *Klebende Hand* und *Durch eine Postkarte gehen* gezeigt habe.

Auswertung

Insgesamt ist das Projekt gelungen und kann als erfolgreich beschrieben werden. Diese Schlussfolgerung basiert unter anderem auf der positiven Rückmeldung der Kinder selbst, deren Eltern, wie auch Lehrpersonen. Die Kinder kamen gerne und einzelne Lehrpersonen konnten bereits einen Unterschied im Sozialverhalten oder bei der Konzentration beobachten. Eine Lehrerin gab zum Beispiel die Rückmeldung, dass ihr Schüler sich vermehrt von sich aus in der Gruppe einbringe und auf andere Kinder zugehe, was er zuvor nur selten gemacht habe. Ein anderer Teilnehmer wollte zu Beginn immer raussitzen und zuschauen, aber nachdem wir nicht locker liessen und ihn immer wieder motivierten mitzumachen, kam dies zum Schluss kaum mehr vor. Wie es im Kindergarten aussieht, wurde nicht weiter überprüft. Ein Grossteil der Kinder wollte nach dem Abschluss der letzten Lektion, ihren Eltern zeigen, dass sie gelernt haben Diabolo zu spielen. Dies ist allen fünf Kindern nach so einer kurzen Übungszeit erstaunlich gut gelungen.

Bemerkenswert fand ich, wie schnell die 5 Jungen als Gruppe zusammengefunden haben. Bereits in der zweiten und dritten Stunde haben sie zusammen gespielt und eigene Spiele erfunden, bevor wir mit den Inhalten des Leitfadens begonnen haben. Auch die Schüchternen in der Gruppe trauten sich vermehrt laut zu schreien und den Text des Spiels «Wer hat Angst vor dem weissen Hai?» alleine zu rufen. Es gab vermehrt auch während der Durchführung der Disziplinen, selbst initiierte Interaktionen zwischen einzelnen Kindern.

Eine gute Übung war jeweils das gemeinsame Matten auslegen. Die mitwirkende Therapeutin konnte bei der Hälfte der Stunden, krankheitsbedingt, nicht teilnehmen. Dadurch konnte ich die Hilfe beim Aufbauen gut gebrauchen und die Kinder konnten z.B. gemeinsam eine Matte auf dem Kopf balancieren und sie an den richtigen Ort bringen oder zusammen eine Matte tragen und sich dadurch stark fühlen. Es ist gut möglich, dass diese Tätigkeiten mit den Matten, nebst den anderen Aktivitäten, zu einer positiven Auswirkung auf das Sozialverhalten mancher Kinder beigetragen hat, da sie eine gemeinsame Aufgabe erledigt haben und erfahren konnten, dass es sie alle braucht. Solche Auswirkungen konnten im Rahmen dieser Evaluation jedoch nicht durch standardisierte Verfahren überprüft werden, weshalb solche Annahmen nur vermutet werden können.

Grundsätzlich konnten alle Übungen wie geplant durchgeführt werden. Was aus meiner Sicht etwas zu kurz kam bzw. in der Umsetzung schwierig war, war den Zirkus zu thematisieren. Dies könnte sein, da es eher junge Kinder waren und alle den Begriff Zirkus nicht kannten bzw. sich nichts darunter vorstellen konnten. Für das Ergebnis spielte dies jedoch keine Rolle, denn für die Knaben waren die Angebote an sich motivierend genug. Deshalb wurde das auch nicht weiter vertieft. Für die Zaubertricks waren die Teilnehmer meines Erachtens ebenfalls etwas zu jung. Ich hatte den Eindruck, dass sie das Prinzip des Zauberns kaum verstanden haben. Aber auch hier war das nicht weiter schlimm, denn es war trotzdem eine Schneidübung und sie fanden es lustig, sich danach durch einen Papierring zu schlängeln (siehe Übung 2.5.2 im Leitfaden). Dazu kam auch, dass ich als anleitende Person im Bereich des Zauberns, keine Durchführungserfahrung habe. So fühlte ich mich in der Anleitung des Prinzips Zaubern unsicher, was sicherlich zu dieser Schwierigkeit beitrug.

Resümierend kann gesagt werden, dass die Kinder auf vielen verschiedenen Ebenen profitieren konnten. Sie lernten neues Material kennen (Materialerfahrung) und konnten eine positive Erfahrungen beim Herangehen an neue Herausforderungen und Aufgaben machen. Zusätzlich konnten sie sich im motorischen Bereich (insbesondere Grob- und Feinmotorik) üben und dadurch viele Erfolgserlebnisse sammeln, was wiederum eine positive Auswirkung auf ihr Selbstbewusstsein vermuten lässt. Sie haben geübt, an Aufgaben dranzubleiben und Dinge nochmals zu probieren, auch wenn sie beim ersten Mal nicht funktioniert haben. Die fünf Teilnehmer konnten erleben, dass die Arbeit im Team Spass machen kann und, dass sie als eigenständige Individuen genauso wichtig sind, wie die anderen Kinder aus der Gruppe.

Diese Form der Evaluation wurde so ausgewählt, da die Warteliste an dieser Therapiestelle relativ lang ist. Dadurch war es eine sehr praxisrelevante Durchführung. Selbstverständlich ist dies nur eine von unzähligen Möglichkeiten, die Übungen aus dem Leitfaden umzusetzen. Das können Formen wie Einzel- und Gruppentherapiektionen sein oder grössere Projekte, bei denen die Kinder am Schluss in einer Vorstellung zeigen können, was sie gelernt haben.

5.2.2 Überprüfung durch Befragung

Zur Überprüfung, ob und wofür der Leitfaden konkret von Psychomotoriktherapeut:innen in der Praxis angewendet werden würde, bekommen fünf Psychomotoriktherapeut:innen den Leitfaden zum Lesen und beantworten die folgenden Fragen:

<p>1. Könntest Du dir vorstellen den Leitfaden in bestimmten Settings zu verwenden?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Begründung:</p>
<p>2. Wofür würdest du den Leitfaden am ehesten einsetzen?</p> <p><input type="checkbox"/> Projekt <input type="checkbox"/> Therapielektion <input type="checkbox"/> Andere?</p> <p>Begründung:</p>
<p>3. Wo siehst du Verbesserungspotenzial?</p>
<p>4. Weitere Gedanken:</p>

Bei der **Frage 1** kommt heraus, dass sich alle vorstellen können, den Leitfaden zu verwenden. Er wird als eine übersichtliche Zusammenstellung von verschiedenen Disziplinen, ansprechenden Ideen und Angeboten, mit jeweiligen Varianten, Erklärvideos mit direkten QR-Codes und Kauflinks beschrieben. Es wird als praktisch angesehen, wenn solche Dinge direkt in einem Dokument zu finden seien, da nicht lange gesucht werden müsse. Sowohl die benötigten Materialien wie auch die Anleitungen zu den Übungen seien schnell zu finden, was als niederschwellig und einfach betrachtet wird, um Neues selber zu üben. Die Erklärungen und Demonstrationen seien simpel und kurz gehalten und dennoch gut verständlich.

Der Leitfaden zeige einige Inputs, welche für «Anfänger:innen» geeignet seien und gebe so einen Anhaltspunkt, wie Zirkuselemente in der Therapie eingesetzt werden können, ohne die Schüler:innen zu überfordern. Die Verknüpfung zu den psychomotorischen Zielen bzw. die Auflistung der Förderbereiche wird als hilfreich betrachtet. Einerseits könne damit die Arbeit mit den zirkusartspezifischen Disziplinen begründet werden und andererseits können so einzelne Übungen für spezifische Förderbereiche ausgesucht werden.

Eine der befragten Personen merkt an, dass sie vor allem die Zaubertricks viel benutzen werde, da die Durchführung von akrobatischen Übungen auch von Seiten der therapierenden Person etwas Mut bräuchten (besonders, wenn diese es selber nicht so gut oder nicht könne). Eine andere Person meint, dass die Anwendung des Leitfadens über einen längeren Zeitraum, eine Entwicklung in den Förderbereichen, welche durch alle Übungen unterstützt werden (emotionale Stabilität, Sozialverhalten, Lern- und Arbeitsverhalten), hervorrufen könnte.

Bezüglich **Frage 2** seien laut der Befragten verschiedene Verwendungsformen möglich. Sowohl die Durchführung während Therapiektionen im Einzel- und Gruppensetting, als auch in Form eines Projekts, wird angekreuzt. Die Begründungen für die Therapiektionen sind, dass sich viele Einheiten des Leitfadens gut dafür eignen würden und Projekte immer sehr aufwändig seien. Wenn jedoch im Rahmen der Schule ein Zirkusprojekt durchgeführt würde, wäre Interesse vorhanden, mitzuwirken. Falls im Arbeitspensum inbegriffen, wäre z.B. auch eine Kooperation mit einer Schulklasse möglich. Eine der befragten Personen meint, der Leitfaden könne durchaus auch von Lehrpersonen eingesetzt werden. Von einer Person wird hinzugefügt, dass sie die vorgestellten Übungen vorgängig selbst einüben würde oder diese direkt mit den Therapiekindern lernt. Erst wenn die Übungen im Einzel- und Gruppensetting sicher angeleitet werden können, könne sie sich ein Projekt vorstellen.

Zur **Frage 3** wurde z.B. geschrieben, dass Videos auch für die Zaubertricks hilfreich wären. Dies kann jedoch aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden. Für eine der Interviewten sei teils unklar, warum die ersten Spiele erwähnt werden und was sie mit den darauf folgenden Zirkusdisziplinen gemeinsam hätten. Sie schlägt vor, den Titel von «Spiele» zu «Aufwärmübungen/Zwischenspiele» zu ändern und als Einführung ins Thema zu erklären, warum diese wichtig seien. Dies wird nachträglich dem Leitfaden hinzugefügt. Eine weitere Therapeutin meint, dass sich Möglichkeiten zur Verbesserung, nach einem ersten Ausprobieren des Leitfadens in dieser Form ergeben könnten.

Weitere Gedanken werden von zwei der Therapeut:innen formuliert. Die Arbeit (der Leitfaden) sei toll und im Therapiealltag wirklich gut einsetzbar. Es wird ein weiteres Mal erwähnt, dass die Übersicht zu Beginn, welche Bereiche es benötige und was dabei unterstützt werden könne) sehr gut sei, auch um den Eltern zu erläutern, was in der Therapie gemacht würde. Ein letzter weiterführender Gedanke ist, dass es ein Versuch wert wäre, eine Fortbildung zu diesem Thema anzubieten. Einerseits für Psychomotoriktherapeut:innen und andererseits auch für Schulhausteams. Eine solche Weiterbildung zu initiieren, wird als äusserst wertvollen Input aufgenommen und in Zukunft eventuell auch umgesetzt werden.

5.3 POINTIERTE BEANTWORTUNG DER FRAGEN

Wie und warum können einzelne Zirkusdisziplinen für die Förderung in verschiedenen, psychomotorischen Bereichen eingesetzt werden?

Zirkusangebote können eine Vielzahl psychomotorischer Förderbereiche abdecken, weshalb sie für den Einsatz in der Psychomotoriktherapie geeignet sind. Denn gemäss Zimmer (2019, S. 23-25) werden in der Psychomotoriktherapie Bewegungsangebote genutzt, welche auf erlebnisorientierten Ansätzen beruhen. Kiphart (1997, zitiert nach Breuer, 2004, S. 133) sieht beim Zirkus, insbesondere bei der Zirkuspädagogik, nebst anderen wichtigen Ausrichtungen, wie Moto-, Sport-, Spiel- und

Sozialpädagogik, ebenfalls einen Zusammenhang zur Erlebnispädagogik. Diese sei für Kinder bei persönlichkeitsbildenden Lernprozessen, also bei der Entwicklung von Kreativität, Geschicklichkeit, Selbstkonzept usw., besonders wichtig.

Eine weitere Begründung zur Beantwortung des «Warums» der Fragestellung sind die gemeinsamen Absichten, welche die Psychomotoriktherapie und die Zirkuspädagogik verbinden. So haben beide Felder die Erweiterung der Körper-, Material- und Sozialerfahrung zum Ziel (Kiphard, 1994, S. 197; Zimmer, 2019, S. 23-25). Mit unterschiedlichen zirzensischen Angeboten und Materialien können diese Ziele in der Psychomotoriktherapie erreicht werden. Während Kuhlenkamp (2022, S. 23) von körperlichen Erfahrungen und Bewegungen als grundlegende Bestandteile von Lernprozessen, Persönlichkeitsentwicklung, Identitätsbildung und Beziehungsmanagement in der Psychomotorik schreibt, fallen dieselben Begriffe auch im Bereich der Zirkuspädagogik und können somit als Begründungsversuch dienen, weshalb Zirkusdisziplinen in der Psychomotoriktherapie angewendet werden können.

Für das «Wie» der Fragestellung ist keine abschliessende Antwort möglich. Es gibt unzählige Optionen, welche zirzensischen Disziplinen und Materialien, in welcher Form und in welchem Rahmen in der Psychomotoriktherapie angewendet und eingebracht werden können.

Eine Möglichkeit wäre das Einsetzen einer Disziplin oder einer spezifischen Übung während den Therapiektionen, sowohl im Einzel- wie auch im Gruppensetting. Eine andere Variante wäre die Vermittlung verschiedener Bewegungskünste im Rahmen eines Projekts. Diese können z.B. im Bereich der Prävention oder Wartelistenangebote gestaltet werden. Zudem lässt das Thema Zirkus immer auch eine Kooperation mit Lehrpersonen, Klassen oder auch ganzen Schulhäusern zu. Die Gruppengrösse, Dauer und die Inhalte können je nach Kapazität und vorhandenem Interesse bzw. Können der anleitenden Personen variieren.

Der Leitfaden (vgl. Kapitel 5.2) und die Überprüfung durch das Wartelistenangebot (vgl. Kapitel 5.3) sind Versuche, sich der unendlichen Bandbreite an Durchführungsalternativen ein Stück anzunähern und auf eine praxisorientierte Weise darzulegen, dass die Verknüpfung von Psychomotoriktherapie und Zirkus, möglich und sinnvoll ist.

Welche Disziplinen und Übungen eignen sich und warum?

Diese Frage wird mehrheitlich durch den Leitfaden beantwortet. Die darin aufgeführten Disziplinen *Akrobatik*, *Jonglage*, *Diabolo* und *Zaubern* eignen sich gut für die Anwendung in der Psychomotoriktherapie, wobei es durchaus nicht die einzigen sind. So wären z.B. auch *Laufkugel*, *Seillauf* usw. möglich. Zusätzlich wären auch andere Übungen oder Materialien innerhalb der vorgestellten Disziplinen denkbar, wie bspw. *Tellerdrehen*, *Luftakrobatik* usw. Alle möglichen

Disziplinen und Übungen einzubauen war im Rahmen dieser Bachelorthesis jedoch nicht möglich. Die Auswahl der Disziplinen wurde von der Autorin selbst gemacht und die Zusammenstellung der Übungen wurde durch die Expertin U. C. unterstützt.

Die vier Disziplinen *Akrobatik*, *Jonglage*, *Diabolo* oder *Zaubern* decken besonders in ihrer Kombination zahlreiche psychomotorische Förderbereiche ab. Dazu gehören Grobmotorik, Feinmotorik, Bewegungsplanung und verschiedene Wahrnehmungsbereiche. Auch die Grafomotorik kann bspw. durch die Vorbereitung bestimmter Zaubertricks oder das Basteln und Anmalen von Requisiten oder Kostümen, unterstützt werden. Zudem kann durch alle Disziplinen an Bereichen wie die emotionale Stabilität, das Sozialverhalten, sowie das Lern- und Arbeitsverhalten gearbeitet werden.

In einem etwas konkreteren Erklärungsversuch werden die Begriffe der Disziplinen so verstanden, wie sie in Kapitel 5.2.2 beschrieben werden. Allerdings kann es sein, dass andere, hier zitierte Autor:innen von unterschiedlichen Definitionen ausgehen, welche jedoch nicht weiter erläutert werden.

Akrobatische Kunststücke und laut Derbolav (1937, zitiert nach Kiphard, 1994, S. 208) insbesondere Partner- und Gruppenakrobatik tragen zur Ausbildung von Bewegungskraft und -koordination, sowie taktil-kinästhetischer und vestibulärer Wahrnehmung bei. Durch Veränderungen des gemeinsamen Gleichgewichtszustandes «entsteht das Gefühl des Aufeinander-Angewiesenseins, des Füreinander-Daseins und der gegenseitigen Hilfsbereitschaft» (Siebel, 1984; Kiphard, 1986 zitiert nach ebd.). Eberherr & Loeffl (2013, S. 13) schreiben von «der Förderung von Kraft, Kraftausdauer und Beweglichkeit», der Verbesserung der individuellen Ausdrucksfähigkeit und Körperwahrnehmung sowie verschiedenen Erprobungsfeldern des sozialen Lernens, als pädagogische Chancen der Akrobatik.

Beim Jonglieren mit verschiedensten Gegenständen (Tüchern, Bällen und Diabolos) wird die Auge-Hand-Koordination ausgesprochen intensiv gefördert. Weiter verbessert sich auch die feinmotorische Präzision und Geschicklichkeit, die Reaktion, das Rhythmus- und Gleichgewichtsgefühl sowie die Konzentrationsfähigkeit und die Ausdauer, wodurch ebenfalls eine Steigerung des Selbstbewusstseins erwartet werden kann. (Kiphard, 1994, S. 192; Eberherr & Loeffl, 2013, S. 57)

Das Präsentieren von Zaubertricks setzt eine lange und intensive Übungszeit voraus, und die Eigenrealisierung des Tricks bzw. das Begreifen des Bewegungsablaufs erfordert eine hohe Leistung im Bereich der kognitiven Lernprozesse. Ausserdem kann die visuelle und taktil-kinästhetische Wahrnehmung verbessert, sowie die Fingerbeweglichkeit und feinmotorische Koordination trainiert werden. Anders als beim Jonglieren, benötigt es zum Zaubern noch feinere Bewegungen und es finden immer auch versteckte Bewegungsabläufe statt, wodurch für die Zuschauenden Gegenstände beispielsweise scheinbar aus dem Nichts auftauchen oder verschwinden. (Kiphard, 1994, S. 195-196)

Bei den vorgestellten Disziplinen ist von Vorteil, dass sie sowohl im Einzelsetting wie auch in einer Gruppe durchgeführt werden können. Des Weiteren sind die Materialien, welche dafür benötigt werden, relativ einfach zu beschaffen. Matten für die akrobatischen Übungen, Chiffontücher, sowie Bälle zum Jonglieren und Alltagsgegenstände zum Zaubern, sind weitgehend bereits im Therapieraum vorhanden. Viele Schulen besitzen zudem bereits Diabolos, wobei hier auf die Qualität geachtet werden sollte. Je dicker die Schnur (z.B. Küchenschnur) und je kleiner das Diabolo, desto schwieriger ist es, damit zu spielen. Sind nicht die richtigen Materialien vorhanden, wäre es sinnvoll, sich diese zu beschaffen, da dadurch erste Misserfolge bereits verhindert werden können. Überdies können mit den vier präsentierten Disziplinen beinahe alle psychomotorischen Förderbereiche abgedeckt werden.

Im Leitfaden sind die Übungen eher einfach gehalten, weshalb sie ebenfalls gut für den Einsatz in der Psychomotoriktherapie in Frage kommen. Besonders bei den Disziplinen *Jonglage* und *Diabolo* sollten zuerst die Grundlagen gelernt werden, bevor mit verschiedenen Tricks weitergemacht werden kann. Das Diabolo sollte zuerst angedreht und in Schwung gebracht werden können, bevor es aufgeworfen werden kann. Beim Jonglieren sollte der Umgang mit einem Tuch oder Ball zuerst geübt werden, bevor dann ein Zweites oder Drittes dazukommt. Bei den Übungen sind jedoch auch immer bereits etwas Schwierigere dabei, falls einem (älteren) Kind die Grundlagen bereits gelingen oder es schnelle Fortschritte macht.

Wie gelingt der Zugang von Psychomotoriktherapeut:innen zu diesem Thema?

Aus der Bedarfsanalyse und aus der Kurzbefragung zum Leitfaden geht hervor, dass sich einige der befragten Psychomotoriktherapeut:innen Instruktionsvideos wünschen und diese als sehr hilfreich beurteilen. Solche Tutorials erleichtern das Erwerben der nötigen Fertigkeiten durch die Therapeut:innen, damit die verschiedenen Übungen optimal an die Kinder vermittelt werden können. Das bedeutet also, dass sich Psychomotoriktherapeut:innen auf das Instruieren dieser Disziplinen vorbereiten sollten und deshalb vor der Durchführung eines Projekts oder der Therapieelektionen etwas Übungszeit benötigen. Da solche aufwendigen Vorbereitungszeiten meist nicht im Arbeitspensum inbegriffen sind, braucht es immer auch das eigene Interesse der Therapeut:innen an diesem Thema. Das Aufführen der Links und QR-Codes der Videos und Kauflinks zu den Materialien im Leitfaden, ermöglicht einen schnellen Zugriff sowohl am Computer wie auch über das Smartphone, was die Befragten schätzen. Zudem wird der Leitfaden als Ganzes, als eine gute Möglichkeit betrachtet, sich einen Zugang zu zirkensischen Disziplinen zu erarbeiten. Dazu wird die Verknüpfung zu den psychomotorischen Förderbereichen als nützlich erachtet, da so die Verwendung zirkensischer Mittel begründet werden kann und sich einzelne Übungen für bestimmte Förderthemen der Therapiekinder ausgesucht werden können.

Eine zusätzliche Option, um den Zugang zu den einzelnen Disziplinen allenfalls noch ein Stück zu erleichtern, wäre eine Weiterbildung, wie es eine der befragten Personen vorschlägt. Dadurch könnten die Übungen direkt vor Ort mit den Psychomotoriktherapeut:innen (allenfalls auch Lehrpersonen) eingeführt und jeweils ein theoretischer Hintergrund mitgegeben werden. Diese Variante lässt eine Steigerung der Lernmotivation auf Seiten von Teilnehmenden und Interessierten vermuten und könnte somit dazu beitragen, dass das Thema Zirkus vermehrt Verwendung in der Psychomotoriktherapie oder in Schulen allgemein finden würde.

6 AUSBLICK

Diese Bachelorarbeit versucht zu zeigen, warum zirzensische Disziplinen und Übungen als Inhalte in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden können und, welche sich warum dafür eignen, bzw. wie sie von Psychomotoriktherapeut:innen angewendet werden können. Zudem bietet sie eine Umsetzungsmöglichkeit in Form eines Wartelistenangebots und verschiedene Ideen in Form eines Leitfadens. Dieser wurde so konzipiert, dass er von Psychomotoriktherapeut:innen genutzt werden kann. Die zahlreichen weiteren Disziplinen, Übungen und Umsetzungsformen, welche ebenfalls von Therapeut:innen in der Psychomotoriktherapie umgesetzt werden könnten, wird bei Weitem nicht abschliessend vorgestellt oder umgesetzt. Die Beurteilung, ob der Leitfaden als solcher funktioniert, beruht auf einer geringen Anzahl befragter Psychomotoriktherapeut:innen und das Wartelistenangebot wurde nicht durch standardisierte Verfahren überprüft.

Aus diesem Grund würde sich als Fortsetzung dieser Arbeit eine grossflächigere Überprüfung, durch mehrere Psychomotoriktherapeut:innen eignen. Ausserdem wäre für die weitere Entwicklung das Belegen der Wirkung zirzensischer Mittel durch qualitative und quantitative Forschung wichtig. In der Literatur wird bisher zwar ein fachlicher Diskurs über die Wirkung zirkuspädagogischer Arbeit geführt und einige Projekte wurden auch im grösseren Rahmen bereits umgesetzt und überprüft, aber die sogenannten «harten» Daten fehlen weitgehend. So auch die spezifische Verknüpfung zur Psychomotoriktherapie, welche allenfalls zu einer Begründung der Wirkungsweisen verschiedener Zirkusdisziplinen beitragen könnte.

Eine Schwierigkeit stellt die grosse Bandbreite an zirzensischen Disziplinen, aber auch an psychomotorischen Förderbereichen dar. Eine standardisierte Überprüfung, mit einer möglichst grossen Stichprobe, welche zu signifikanten Ergebnissen führen könnte, ist sehr zeit- und ressourcenaufwendig.

Trotzdem wäre es eine mögliche und zudem sehr wichtige Weiterführung dieser Arbeit.

Eine weitere und etwas weniger aufwendigere Fortsetzungsmöglichkeit wäre das Aufgleisen einer Weiterbildung (eines Weiterbildungstags), für Psychomotoriktherapeut:innen und andere Akteure des Schulsystems, wie Lehrpersonen oder Betreuer:innen.

LITERATURVERZEICHNIS

- Arbeitsgruppe Konzept (1997). Zum Begriff der circensischen Bewegungskultur. In Ziegenspeck, J. (Hrsg.), *Zirkuspädagogik; Grundsätze – Beispiele – Anregungen; eine Dokumentation anlässlich des Internationalen Kinder- / Jugend-Circus- & Theaterfestivals in Hamburg* (Bd. 16, S. 62-66). Lüneberg: Verlag edition erlebnispädagogik.
- Bengel, J., & Strittmatter, R. (2001). Anhang II – BZgA-Veranstaltung zu Antonovskys Modell der Salutogenese. In Bengel J., Strittmatter, R. & Willmann, H. im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), *Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese - Diskussionsstand und Stellenwert* (Erweiterte Neuauflage, Bd. 6, S. 139-171). Köln: BzGA. Verfügbar unter <https://shop.bzga.de/pdf/60606000.pdf>
- Birk, F. F. (2019). Leben und Wirken von Ernst Jonny Kiphard - In Gedenken an Herrn Professor Clown. *heilpädagogik.de*(1), S. 1-3. Verfügbar unter https://bhponline.de/download/Zeitung/online-inhalte/2019-01/03_x_2019-1_Birk-Kiphard.pdf
- Breuer, F. (2004) Macht Zirkus Kinder stark? *Praxis der Psychomotorik*, 29(2), 131-140.
- Busse, H. (2002). *Zauberhaftes Lernen. Ein pädagogischer Leitfaden für das Zaubern mit Kindern*. Dortmund: borgmann publishing.
- Deutsche Akademie - Aktionskreis Psychomotorik e.V. (2019). *Die Geschichte der Psychomotorik*. Verfügbar unter <https://psychomotorik.com/ueber-uns/psychomotorik/>
- Eisele, R. & Hartmann-Eisele, B. (2009). *Zirkus Werkstatt. Ideen, Tricks und Techniken für kleine und grosse Zirkusprojekte* (2. Aufl.). o. O.: AT Verlag.
- Jonglierprofi. (n. d.). *Jonglierbälle kaufen beim Profi: Der Jongliershop vom Starjongleur*. Jonglierbälle.ch. Verfügbar unter <https://www.jonglierbaelle.ch/shop/jonglieren/>
- Jugglux. (n. d.). *Diabolo Circus Twist - blau*. Jugglux GmbH. Verfügbar unter <https://www.jugglux.ch/jonglieren-und-artistik/diabolos-und-zubehoer/diabolos-fuer-profis/henrys-circus-diabolos-twist/diabolo-circus-twist-blau.html?c=3417>
- Jugglux. (n. d.). *Diabolo Stabset Alu Henrys - blau*. Jugglux GmbH. Verfügbar unter <https://www.jugglux.ch/jonglieren-und-artistik/diabolos-und-zubehoer/diabolos-zubehoer/diabolo-handstaebe/diabolo-stabset-alu-henrys-blau.html>
- Kiphard, E. J. (1979). *Psychomotorik als Prävention und Rehabilitation*. Gütersloh: Flöttmann Verlag.

- Kiphard, E. J. (1990). Psychologische und sozialpädagogische Gesichtspunkte. In Schriftenreihe zur Praxis der Leibeserziehung und des Sports (Hrsg.), *Bewegungs- und Koordinationsschwächen im Grundschulalter* (5., unveränderte Aufl., Bd. 39, S. 87-93). Schorndorf: Karl Hofmann.
- Kiphard, E. J. (1994). *Psychomotorik in Praxis und Theorie. Ausgewählte Themen der Motopädagogik und Mototherapie*. Güterloh: Flöttmann Verlag.
- Kiphard, E. J. (1997). Pädagogische und therapeutische Aspekte des Zirkusspiels. In Ziegenspeck, J. (Hrsg.), *Zirkuspädagogik; Grundsätze – Beispiele – Anregungen; eine Dokumentation anlässlich des Internationalen Kinder- / Jugend-Circus- & Theaterfestivals in Hamburg* (Bd. 16, S. 14-19). Lüneberg: Verlag edition erlebnispädagogik.
- Kiphard, E. J. (1998). Psychomotorik als "Meisterlehre". *motorik*, 21(3), S. 87-91.
- Kiphard, E. J. (1998). Zaubern als pädagogisches Mittel zur Erhöhung von Aufmerksamkeit und Handlungsmotivation. In Pütz, G., Lensing-Conrady, R., Schönrade, S., Beins, H. J. & Beudels, W. (Hrsg.), *An Wunder glauben Die Kunst der Psychomotorik, «das Unbegreifliche» erfahrbar zu machen* (S. 119-128). Dortmund: borgmann publishing.
- Kiphard, E. J. (2004). Entstehung der Psychomotorik in Deutschland. In: Köckenberger, H. & Hammer, R. (Hrsg.), *Psychomotorik, Ansätze und Arbeitsfelder* (S. 27-42). Dortmund: Verlag modernes lernen Borgmann.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz* (2., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuhlenkamp, S. (2022). *Lehrbuch Psychomotorik* (2. überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Michels, H. (2019). *Dieser Zirkus um die Gesundheit. Ein Praxisprojekt zur Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen*. Bericht zum Praxissemester Sommersemester 2018, Hochschule Düsseldorf.
- Gasser-Haas, O. (n. d.). *Leitlinien, Rahmen- und Gelingensbedingungen*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Ruploh, B., Martzy, F., Bischoff, A., Matschulat, N., & Zimmer, R. (2013). Veränderungen im Selbstkonzept nach psychomotorischer Förderung. Eine Pilotstudie im Mixed Methods Design. *motorik*, 36(4), S. 180-189.
- Russel, R. (1994). Das therapeutische Bündnis. *Psychologie Heute*, 21(2), 60-65.

- Sallmann, U. (2008). *Zirkuspädagogik: Perspektiven für Bildung und Persönlichkeitsförderung. Analyse des Konzeptes der Schule Cirquétudes in Brüssel*. Unveröffentlichte, wissenschaftliche Hausarbeit, o. O.
- Stiftung E. J. Kiphard (n. d.). *Wer ist Prof. Dr. Ernst Jonny Kiphard?* Kiphard Stiftung. Verfügbar unter <http://kiphard-stiftung.de/jonny-kiphard/zur-person/>
- Thimme, T., Deimel, H., & Hölter, G. (2021). *Bewegung und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Grundlagen - Störungsbilder - Therapie*. Stuttgart: Schattauer.
- Zielke, K. (2019). *Zirkusse - Merkmale, Arten und typische Darbietungen*. Paradisi. Verfügbar unter <https://www.paradisi.de/kultur/zirkus/>
- Zimmer, R. (2019). *Handbuch Psychomotorik* (überarbeitete Neuauflage. 14. Gesamtaufl). Freiburg im Breisgau: Herder.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1 Zielsetzungen psychomotorischen Arbeitens in Abhängigkeit von Paradigma und psychomotorischer Perspektive (Kuhlenkamp, 2022, S. 41)	21
Abbildung 2 Disziplinen der Bewegungskünste (Eberherr & Loeffl, 2013, S. 7).....	25
Abbildung 3 Erfahrungs- und Kompetenzbereiche des Zirkus (Breuer, 2004, S. 133)	28
Abbildung 4 Beispiel für den Aufbau einer akrobatischen Übung aus dem Leitfaden	33
Abbildung 6 Jongliertücher (Jonglierprofi, n. d.).....	34
Abbildung 5 Jonglierbälle für Anfänger und Profis (Jonglierprofi, n. d.).....	34
Abbildung 7 Diabolo (Jugglux, n. d.).....	35
Abbildung 8 Diabolo Stäbe (Jugglux, n. d.).....	35

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1 Drei-Wege-Wirkmodell der Bewegungstherapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (Thimme, Deimel & Hölter, 2021, S. 68 in Anlehnung an die Zwei-Wege-Strategie von Richardson et al., 2005)	14
Tabelle 2 Förderhypothesen zur Wirksamkeitserwartung (in Anlehnung an Eggert & Lütje Klose, 2008, zitiert nach Kuhlenkamp, 2022, S. 78)	15
Tabelle 3 Bewegungstherapeutische Ziele mit psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen (Thimme, Deimel & Hölter, 2021, S. 91)	17
Tabelle 4 Übersicht der für die Psychomotoriktherapie relevanten Förderbereiche mit zugeordneten Stichworten für die Therapieziele (Häusler, 2019, S. 126ff.)	18
Tabelle 5 Aufteilung verschiedener Artistikbereiche und deren Disziplinen (vgl. Grabowiecki, 1997, zitiert nach Sallmann, 2008, S. 11-12)	24